

Fakultät Agrarwirtschaft, Volkswirtschaft und Management

(FAVM)

Bachelorthesis

Im Studiengang Pferdewirtschaft

7. Semester

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science (B.Sc.)

Untersuchung zum Wohlergehen von Hengsten und Wallachen in der Gruppenhaltung

vorgelegt von:

Sarah Handel

Ausgabedatum: 05.12.2024

Abgabedatum: 28.02.2025

Erstgutachter: Prof. Dr. Konstanze Krüger-Farrouj

Zweitgutachter: Johannes Wittum

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG	1
2. LITERATURÜBERSICHT	2
2.1 Die soziale Organisation und Lebensweise des Wildpferdes	2
2.2 Gruppenhaltung von Pferden	4
2.3 Hengsthaltung im Fokus	7
2.4 Verhaltensbiologie des Pferdes.....	10
2.5 Wohlergehen von Tieren	13
2.6 Tierwohlbewertung – AWIN-Protokoll.....	17
3. MATERIAL UND METHODEN	18
3.1 Versuchszeitraum und -ort.....	18
3.1.1 Betrieb 1.....	18
3.1.2 Betrieb 2.....	21
3.1.3 Betrieb 3.....	23
3.1.4 Betrieb 4.....	25
3.2 Wissenschaftliche Beobachtungen	27
3.3 Ablauf.....	27
3.4 Erhobene Parameter.....	28
3.5 Datenbearbeitung und -analyse	33
4. ERGEBNISSE	36
4.1 Auswertungen der Beobachtungen	36
4.2 Auswertung des AWIN-Protokolls	45
4.3 Auswertung der GPS Datenlogger	59
5. DISKUSSION	61
5.1 Diskussion der Methode	61
5.2 Diskussion der Ergebnisse	63
6. FAZIT	69
7. ZUSAMMENFASSUNG	71
8. LITERATURVERZEICHNIS	73
9. ANHANG	76

I. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Haltungsverfahren Gruppenhaltung (BMELV 2009)	5
Tabelle 2: Hengstspezifische Verhaltensweisen (Schneider & Birk (2012) und Zeitler-Feicht (2024)).....	12
Tabelle 3: Pferdeliste Betrieb 1 (Eigene Darstellung)	19
Tabelle 4: Pferdeliste Betrieb 2 (Eigene Darstellung)	22
Tabelle 5: Pferdeliste Betrieb 3 (Eigene Darstellung)	23
Tabelle 6: Pferdeliste Betrieb 4 (Eigene Darstellung)	26
Tabelle 7: Ablauf der Beobachtungen (Eigene Darstellung)	27
Tabelle 8: Kategorien der Nähe (Eigene Darstellung).....	29
Tabelle 9: Einteilung der Verhaltensweisen (Eigene Darstellung).....	29
Tabelle 10: Auswertung der Nähe Daten (Eigene Darstellung).....	44
Tabelle 11: Positive und negative Emotionen, Verhalten und Verhaltensauffälligkeiten (Eigene Darstellung).....	45
Tabelle 12: Horse Grimace Scale Betrieb 1 (Eigene Darstellung)	46
Tabelle 13: Horse Grimace Scale Betrieb 2 (Eigene Darstellung)	46
Tabelle 14: Horse Grimace Scale Betrieb 3 (Eigene Darstellung)	47
Tabelle 15: Horse Grimace Scale Betrieb 4 (Eigene Darstellung)	47
Tabelle 16: Wasserverfügbarkeit (Eigene Darstellung)	53
Tabelle 17: Ausweichdistanz (Eigene Darstellung)	56
Tabelle 18: Freiwilliger Tierannäherungstest (Eigene Darstellung).....	56
Tabelle 19: Erzwungener Menschlicher Annäherungstest (Eigene Darstellung).....	56

II. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Pferd Nummer 1, Kallan (Eigene Aufnahme)	20
Abb. 2: Pferd Nummer 17, Siox (Eigene Aufnahme)	20
Abb. 3: Pferd Nummer 8, Miro Diamant (Eigene Aufnahme)	20
Abb. 4: Pferd Nummer 7, Gorrion (Eigene Aufnahme)	20
Abb. 5: Luftbild Pferdepension Wittum (https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/command/index.xhtml?mapId=ea2d9cec-8c7f-4fb1-bafb-8ac30f97816f&use-MapSrs=true&mapSrs=EPSG%3A25832&mapExtent=461812.0215984241%2C5384595.613970653%2C462728.55880567984%2C5385019.268354381)	21
Abb. 6: Pferd Nummer 25, Chico (Eigene Aufnahme)	22
Abb. 7: Pferd Nummer 26, Lunero (Eigene Aufnahme)	22
Abb. 8: Pferd Nummer 27, Fixi (Eigene Aufnahme)	22
Abb. 9: Pferd Nummer 28, Foxi (Eigene Aufnahme)	22
Abb. 10: Luftbild Betrieb 3 (https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/umweltatlas/index.html?lang=de&stateId=2b82990b-cb90-428b-8299-0bcb90928b90) ..	23
Abb. 11: Pferd Nummer 29, Darius (Eigene Aufnahme)	24
Abb. 12: Pferd Nummer 30, Pedro (Eigene Aufnahme)	24
Abb. 13: Pferd Nummer 31, Findus (Eigene Aufnahme)	24
Abb. 14: Pferd Nummer 32, Ebano (Eigene Aufnahme)	24
Abb. 15: Luftbild Zeven (https://www.bergfex.de/niedersachsen/wetter/sat/)	25
Abb. 16: Luftbild Niederlauken (https://www.geoportal.hessen.de/)	26
Abb. 17: Pferde Nummer 35, 34, 33 (Von links nach rechts) (Eigene Aufnahme)	26
Abb. 18: Häufigkeit der Verhaltensweisen Drohen, Meiden, Angriff im Durchschnitt pro Pferd (Eigene Darstellung)	39

Abb. 19: Komfort- und Ruheverhalten im Durchschnitt pro Pferd (Eigene Darstellung)	42
Abb. 20: Affiliatives und agonistisches Verhalten im Durchschnitt pro Pferd (Eigene Darstellung)	43
Abb. 21: Abmessung des Witterungsschutzes (Eigene Darstellung)	48
Abb. 22: Unterstand 1, Betrieb 1 (Eigene Aufnahme)	49
Abb. 23: Unterstand 2, Betrieb 1 (Eigene Aufnahme)	49
Abb. 24: Beispielhafte Box, Betrieb 2 (Eigene Aufnahme)	50
Abb. 25: Unterstand linker Teil, Betrieb 3 (Eigene Aufnahme)	50
Abb. 26: Unterstand rechter Teil, Betrieb 3 (Eigene Aufnahme)	50
Abb. 27: Weidefläche, Betrieb 4 (Eigene Aufnahme)	51
Abb. 28: Einstreumenge (Eigene Darstellung)	51
Abb. 29: Sauberkeit der Einstreu (Eigene Darstellung)	52
Abb. 30: Body Condition Score (Eigene Darstellung)	52
Abb. 31: Automatische Tränke auf Betrieb 1 (Eigene Aufnahme)	54
Abb. 32: Tränke 1, Betrieb 2 (Eigene Aufnahme)	54
Abb. 33: Tränke 2, Betrieb 2 (Eigene Aufnahme)	54
Abb. 34: Tränke auf Betrieb 3 (Eigene Aufnahme)	55
Abb. 35: Tränke auf Betrieb 4 (Eigene Aufnahme)	55
Abb. 36: Hautveränderungen in Abhängigkeit der Betriebe (Eigene Darstellung)	57
Abb. 37: Häufigkeit des Arbeitens (Eigene Darstellung)	58
Abb. 38: Darstellung der Bewegungsdaten (Eigene Darstellung)	59

III. Abkürzungsverzeichnis

Abb. = Abbildung

Ad libitum = nach Belieben

AWIN = Animal Welfare Indicators

BCS = Body Condition Score

GLM = Generalisiertes lineares Modell

GPS = Global Positioning System

NA = Not applicable

NNA = Nearest Neighbor Analysis

1. EINLEITUNG

In den letzten Jahren hat die artgerechte Haltung von Pferden zunehmend an Bedeutung gewonnen, da sie das natürliche Verhalten der Pferde fördert und zum physischen und psychischen Wohlergehen der Tiere beiträgt.¹ In der freien Wildbahn leben Pferde in sozialen Herden, in denen enge soziale Kontakte zwischen den Tieren bestehen und den Pferden zusätzlich ein Gefühl von Sicherheit vermittelt wird². Dennoch bestehen bei der Gruppenhaltung von Hengsten gewisse Vorbehalte und Unsicherheiten. Es besteht die weit verbreitete Annahme, dass Hengste ein erhöhtes Aggressionspotential aufweisen würden, weshalb sie aufgrund des vermeintlich höheren Verletzungsrisikos überwiegend in Einzelhaltung gehalten werden. Dies schränkt das natürliche Sozialverhalten massiv ein, kann zu Verhaltensstörungen führen und das Wohlergehen beeinträchtigen.³ Die Haltung von Hengsten ohne soziale Kontakte ist aus ethologischer Sicht problematisch⁴, da sie wie Wallache und Stuten, arttypischen Bedürfnisse besitzen⁵. Ziel dieser Arbeit ist es, die Einflussfaktoren auf das Sozialverhalten von Hengsten in der Gruppenhaltung zu untersuchen und deren Wohlergehen zu analysieren. Insbesondere soll überprüft werden, inwieweit eine gemischtgeschlechtliche Gruppenhaltung von Hengsten und Wallachen den natürlichen Bedürfnissen der Tiere gerecht werden kann. Darüber hinaus werden spezifische Managementstrategien identifiziert, mit deren Hilfe sich potenzielle Aggressionen minimieren und das Tierwohl verbessern lassen. Die Erfassung der relevanten Parameter erfolgt mittels des AWIN-Protokolls⁶, Verhaltensbeobachtungen und GPS-Messungen. Die Auswertung dieser Daten ermöglicht eine Beurteilung des Wohlergehens der Hengste und Wallache in der Gruppenhaltung.

¹ vgl. Gehlen, Heidrun / Krumbach, Katrin / Thöne-Reineke, Christa (2021): „Keeping Stallions in Groups-Species-Appropriate or Relevant to Animal Welfare? “. *Animals : An Open Access Journal from MDPI* 11, <https://doi.org/10.3390/ani11051317>, S. 1 (Zugriff 17.02.2025).

² vgl. Zeitler-Feicht, Margrit H. / Bachmann, Iris / Baumgartner, Miriam / Hartmann, Elke (2024): „Handbuch Pferdeverhalten-Natürliches Verhalten, artgemäße Haltung, pferdegerechter Umgang, Problemverhalten“. 4. Auflage, Ulmer Verlag, Stuttgart, S. 18.

³ vgl. Zeitler-Feicht et al. (2024): „Handbuch Pferdeverhalten“. S. 58.

⁴ vgl. ebd., S. 58.

⁵ vgl. Schneider, Stefan & Birk, Steffi (2012): „Hengste - Artgerechte Haltung, sicherer Umgang“. Cadmos Verlag, Zwickau, S. 93.

⁶ vgl. Minero, Michela / Dalla Costa, Emanuela / Dai, Francesca / Lebelt, Dirk / Scholz, Philipp (2015): „AWIN Welfare Assessment Protocol for Horses“. <https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/269097/384836/AWINProtocolHorses.pdf>. (Zugriff 14.11.2024).

2. LITERATURÜBERSICHT

2.1 Die soziale Organisation und Lebensweise des Wildpferdes

Pferde sind Herdentiere. In der Natur bilden sie Familiengruppen mit bis zu fünf kooperierenden Hengsten, Stuten und deren Nachkommen.⁷ Innerhalb der Gruppe nimmt dabei einer der Hengste die Alpha-Position ein⁸. Sobald die Beziehung zwischen dem Hengst, der den Nachwuchs zeugt, und den Stuten stabil ist, spricht man von einem Harem. Die Größe einer Haremsgruppe variiert üblicherweise zwischen fünf und 25 Pferden.⁹ Trotz jährlich neuem Nachwuchs bleibt die Gruppengröße begrenzt, da freiwillige oder erzwungene Abwanderung diese reguliert¹⁰. Stuten wandern meist freiwillig ab und bilden mit älteren Junggesellen eine neue Haremsherde. Männliche Nachkommen werden in der Regel im Alter von ein bis zwei Jahren vom Leithengst vertrieben.¹¹

Schließen sich haremslose Hengste zusammen, spricht man von einer Bachelor- oder Junggesellengruppe. Diese Gruppe setzt sich aus bis zu 20 Junghengsten oder älteren Hengsten zusammen. Hier ist ein häufiger Wechsel zu beobachten. Eine Herde besteht aus mehreren Harems oder Pferdegruppen mit insgesamt bis zu 400 Tieren. Pferde erkennen ihre Gruppenmitglieder visuell, olfaktorisch sowie über die Stimme. Bis zu einer Gruppengröße von 20 Pferden ist ein individuelles Erkennen der Pferde untereinander möglich.¹² Die soziale Isolation eines einzelnen Pferdes kommt in freier Wildbahn selten vor¹³. Die einzelnen Gruppen haben untereinander eine Hierarchie, was sich beim Nutzen der Ressourcen zeigt.¹⁴ Das Auftreten von Rangordnungsverhalten ist an die Existenz von begrenzten Ressourcen und Platzverhältnissen geknüpft. Es gewährleistet einen reibungslosen Ablauf des Zusammenlebens. Die Rang-

⁷ vgl. Prof. Dr. Krüger, Konstanze & Dr. Marr, Isabell (2022): „Forschung trifft Pferd“. 1. Auflage, Kosmos Verlag, Stuttgart, S. 10 f.f.

⁸ vgl. Pirkelmann, Heinrich / Ahlswede, Lutz / Zeitler-Feicht, Margrit H. (2008): „Pferdehaltung“. 3. Auflage, Ulmer Verlag, Stuttgart (Hohenheim), S. 18.

⁹ vgl. Krüger & Marr (2022), S. 10 f.f.

¹⁰ vgl. Pirkelmann et al. (2008), S. 18.

¹¹ vgl. Amler, Ulrike (2013): „Pferdehaltung artgerecht und gesund“. 1. Auflage, Kosmos Verlag, Stuttgart, S. 15.

¹² vgl. Krüger & Marr (2022), S. 10.

¹³ vgl. Van Dierendonck, Machteld & Goodwin, Debby (2005): „Social Contact in Horses: Implications for Human-Horse Interactions“. *Animals in Philosophy and Science* 4, S. 65.

¹⁴ vgl. Krüger & Marr (2022), S. 10 f.f.

ordnung ist abhängig von körperlichen Merkmalen, Lebenserfahrung, psychische Faktoren, Kampfbereitschaft, Durchsetzungsvermögen, Temperament und Selbstvertrauen.¹⁵

Kämpfe um die Rangordnung gehören zum Sozialverhalten des Pferdes. Nach Klärung der Rangordnung leben die Pferde meist friedlich miteinander. Die Linearität der Rangordnung kann durch soziale Beziehungen durchbrochen werden.¹⁶ Pferde in einer sozialen Bande zeigen viel soziopositives Verhalten zueinander¹⁷.

Die Gruppe wird von ranghohen Stuten angeführt. Der Leithengst hütet die Stuten von hinten und verteidigt alle vor Angriffen.¹⁸ Die Pferde suchen im Herdenverband nach Nahrung, Wasser und Schutz. Davon ist auch die Höhe der täglichen Bewegung abhängig. Diese liegt durchschnittlich bei sechs Kilometern pro Tag. Daraus resultieren ein Bewegungsbedürfnis und der Bewegungsbedarf des Pferdes. Das Bewegungsbedürfnis richtet sich nach dem Alter, der Rasse, dem Geschlecht und dem Erfüllen der Grundbedürfnisse. Für die Gesunderhaltung ist ein bestimmter Bewegungsbedarf notwendig. In der Natur sind die Pferde im Durchschnitt zwölf Stunden am Tag mit der Nahrungssuche und -aufnahme beschäftigt und bewegen sich währenddessen im Schritt vorwärts. Der Pferdekörper ist auf diese mehrstündige langsame Bewegung ausgerichtet, was ebenfalls in der Haltung der Pferde berücksichtigt werden muss.¹⁹

¹⁵ vgl. Pirkelmann et al. (2008), S. 19.

¹⁶ vgl. Von Neumann-Cosel, Isabelle (2014): „Basispass Pferdekunde-Basswissen für jeden Pferdefreund“. 12. Auflage, FN Verlag der deutschen reiterlichen Vereinigung GmbH, Warendorf, S. 21.

¹⁷ vgl. Krüger & Marr (2022), S. 22.

¹⁸ vgl. Zeitler-Feicht et al. (2024): „Handbuch Pferdeverhalten“. S. 37.

¹⁹ vgl. Pirkelmann et al. (2008), S. 32 f.

2.2 Gruppenhaltung von Pferden

Für eine artgerechte Pferdehaltung ist unter anderem ein Verständnis für die soziale Organisation und die Bedürfnisse des Pferdes wichtig. Pferde sind in der Gruppe lebende Tiere²⁰. Sie haben das Bedürfnis nach mehrstündiger freier und selbstbestimmter Bewegung. Ebenso wichtig sind Ruhezeiten und eine trockene, verformbare Liegefläche. Des Weiteren ist eine freie Sicht zum Wachen, ein freier Zugang zu frischer Luft und Pflege von Sozialkontakten mit Artgenossen notwendig. Es sollte pferdegerechtes, energiearmes, rohfaserreiches und hygienisch einwandfreies Grundfutter zur Verfügung stehen.²¹

In der Pferdehaltung wird zwischen der Einzelhaltung und der Gruppenhaltung unterschieden. Bei der Einzelhaltung sind die Pferde in Boxen untergebracht. In der Gruppenhaltung werden Pferde in kleineren oder größeren Gruppen zusammen gehalten.²² Die häufigste Haltungsform stellt nach wie vor die Einzelhaltung dar, jedoch wird die Gruppenhaltung immer beliebter bei Pferdebesitzern. In den letzten Jahren ist ein deutlicher Trend hin zu einer verstärkten Gruppenhaltung zu verzeichnen.²³ Diese erfüllt die ethologischen Ansprüche des Pferdes, bei welchen die Boxenhaltung hinsichtlich des Bewegungsraumes und des Sozialkontakts wesentliche Nachteile mit sich bringt²⁴.

So heißt es in dem Fachbuch „Pferdehaltung“ von Pirkelmann, Ahslwede und Zeitler-Feicht (2008): „Die Gruppenhaltung entspricht dem arttypischen Verhalten der Pferde. Es ist erwiesen, dass das Leben im Sozialverbund in Verbindung mit freier Fortbewegung Gesundheit und Wohlbefinden fördert.“²⁵ Die Gruppenhaltung stellt ein nahezu vollständiges Umfeld für die Befriedigung der Bedürfnisse der Pferde dar²⁶. Vor allem

²⁰ vgl. BEMELV (Hrsg.) (2009): „Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten“, S. 25.

²¹ vgl. Amler (2013), S. 57.

²² vgl. Deutsche Reiterliche Vereinigung (Hrsg.) (2019): „Richtlinien für Reiten und Fahren, Band 4: Grundwissen zur Haltung, Fütterung, Gesundheit und Zucht“. 19. Auflage, FN Verlag, Warendorf, S. 162 f.

²³ vgl. Schwarzer, A. / Zeitler-Feicht, M. H. / Franzky, A. / Arnhard, S. / Baumgartner, M. (2024): „Pferdehaltung auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand: Positionspapier der TVT zu den ‚Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten‘ des BMEL“. Vetline. <https://www.vetline.de/pferdehaltung-auf-dem-neuesten-wissenschaftlichen-stand-positionspapier-der-tvt-zu-den-leitlinien> (Zugriff 29.11.2024).

²⁴ vgl. Pirkelmann et al.(2008), S. 61.

²⁵ Pirkelman et al.(2008), S. 22.

²⁶ vgl. Amler (2013), S. 111.

für Pferde, die nicht täglich oder nur unregelmäßig genutzt werden, ist die Gruppenhaltung sinnvoll. Die Pferde können ihrem natürlichem Bedürfnis nach freier Bewegung und sozialem Kontakt zu Artgenossen jederzeit nachkommen.²⁷

Die Gruppenhaltung von Pferden lässt sich in verschiedene Haltungsverfahren unterteilen. Diese sind nach Räumen und der Zuordnung von Innen und Außen gegliedert. Bei Einraum-Laufställen gibt es keine Unterteilung in Funktionsbereiche. Bei Mehrraumlaufställen hingegen wird die Fläche, die den Pferden zur Verfügung steht in Fress-, Trink- und Ruhebereich gegliedert.²⁸ Dies sorgt für Bewegungsanreize, reduziert das Risiko von Auseinandersetzungen und auch rangniedrige Tiere haben die Möglichkeit die Ressourcen zu nutzen.²⁹ Innenlaufställe verfügen über keine für die Pferde nutzbare Öffnung nach draußen, während Außenlaufställe über eine solche verfügen, beispielsweise in Form eines Fensters.³⁰ In Tabelle 1 werden die verschiedenen Haltungsverfahren der Gruppenhaltung detailliert beschrieben.

Tabelle 1: Haltungsverfahren Gruppenhaltung (BMELV 2009)

Innenlaufstall	Einraum	Gruppenlaufstall im Stallgebäude ohne nutzbare Öffnung nach draußen
	Mehrraum	Gruppenlaufstall im Stallgebäude ohne nutzbare Öffnung nach draußen, mit Unterteilung in Funktionsbereiche
Außenlaufstall	Einraum	Gruppenlaufstall im Stallgebäude mit nutzbarer Öffnung nach draußen
	Mehrraum	Gruppenlaufstall im Stallgebäude mit nutzbarer Öffnung nach draußen, mit Unterteilung in Funktionsbereiche
Außenlaufstall mit Auslauf (Offenstall)	Einraum	Gruppenlaufstall im Stallgebäude mit ständig nutzbarem direkt angrenzenden Auslauf
	Mehrraum	Gruppenlaufstall im Stallgebäude mit ständig nutzbarem direkt angrenzenden Auslauf, mit Unterteilung in Funktionsbereiche
Weidehaltung mit Witterungsschutz	–	Saisonal oder ganzjährig

²⁷ vgl. „Richtlinien für Reiten und Fahren, Band 4“ (2019), S. 165.

²⁸ vgl. „Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten“ (2009), S. 16.

²⁹ vgl. ebd., S. 18.

³⁰ vgl. ebd., S. 16.

Gemäß den Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten sind grundsätzlich alle Pferde, unabhängig von Alter, Rasse, Geschlecht und Nutzungsart für die Gruppenhaltung geeignet³¹. Jedoch kann es zu Konflikten kommen, da der Platz in den Gruppenhaltungssystemen begrenzt ist, die Pferde bei Auseinandersetzungen nicht unbegrenzt weit flüchten können und sich ihre Gruppenzugehörigkeit nicht selber aussuchen können. Damit die Befriedigung der Grundbedürfnisse aller Pferde sowie die Vermeidung ernsthafterer Konflikte gewährleistet werden können, ist die Erfüllung bestimmter Voraussetzungen hinsichtlich der Raumstruktur und des Managements erforderlich.³²

In den Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz aus dem Jahr 2009 werden einige allgemeine Angaben zur Pferdehaltung gemacht. Es ist sicher zu stellen, dass rangniedrige Pferde ebenfalls ausreichend Ruhen und Liegen können³³. Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass eine gleichzeitige Aufnahme von Raufutter für alle Pferde möglich ist³⁴. Eine Trogtränke ist für 20 Pferde ausreichend, ein Selbsttränkebecken für 15 Pferde.³⁵ Bei größeren Pferdeguppen sind mehrere kleine Unterstände vorteilhaft, um auch rangniedrigen Tieren Zugang zu ermöglichen³⁶. Die Liegefläche beziehungsweise der Witterungsschutz sollte in einem Mehrraum-Außenlaufstall mit Auslauf eine Größe von drei Mal der Wiederristhöhe pro Pferd betragen. Eine Reduzierung ist auf 2,5-mal der Wiederristhöhe pro Pferd möglich, sofern der Stall gut strukturiert ist.³⁷ Der Offenstall muss groß genug sein, um Konfrontationen, Kämpfe und Rangeleien vorzubeugen. Die Pferde müssen einander ausweichen können und die Individualdistanz einhalten können. Der Auslauf sollte bei einer Gruppe von zwei Pferden mindestens 150 m² betragen, für jedes weitere Pferd müssen weitere 40 m² eingeplant werden.³⁸ Laufställe sind für Hengste aufgrund des begrenzten Platzangebots eher weniger geeignet³⁹. Bei Betrieben mit hoher Fluktuation

³¹ vgl. ebd., S. 17 .

³² vgl. Zeitler-Feicht et al. (2024): „Handbuch Pferdeverhalten“. S. 49.

³³ vgl. „Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten“ (2009), S. 4.

³⁴ vgl. ebd., S. 6.

³⁵ vgl. ebd., S. 23.

³⁶ vgl. ebd., S. 10.

³⁷ vgl. ebd., S. 24.

³⁸ vgl. ebd., S. 25.

³⁹ vgl. Schneider & Birk (2012), S. 101.

kommt es zu einer Veränderung in der Herdenstruktur und Rangordnung. Dieser ständige Wechsel in der Herdenstruktur und Rangordnung stellt bei der Gruppenhaltung ein erhöhtes Verletzungsrisiko dar.⁴⁰ Sackgassen und spitze Winkel müssen vermieden werden⁴¹. Die Durchgänge sollten so konstruiert sein, dass entweder eindeutig nur ein Pferd oder zwei Pferde hindurchpassen⁴². Eine pferdegerechte Konzeption der Anlage mit Rückzugsmöglichkeiten und Fluchtwegen ist daher von entscheidender Bedeutung. Die Anforderungen an den Betriebsleiter sind hinsichtlich der Kontrolle der Tiere höher als in der Einzelhaltung, um Krankheiten und Verletzungen schnell zu erkennen.⁴³

2.3 Hengsthaltung im Fokus

In der Literatur gibt es verschiedene Aussagen zur Haltung von Hengsten.

Hengste erreichen ihre sexuelle Reife im Alter von zwölf bis zwanzig Monaten⁴⁴. Gemäß den Richtlinien für Reiten und Fahren Band 4 können Warmbluthengste meistens nur bis zu einem Alter von zwei Jahren in Gruppen gehalten werden. Danach werden sie in Einzelboxen untergebracht um ständige Verletzungen durch Rankämpfe zu vermeiden.⁴⁵

In einem Artikel von Kirsten Ahrling in einer Ausgabe des PM-Forums digital wird dargestellt, dass die Hengste bis zum Alter von zwei Jahren nur selten Auffälligkeiten zeigen⁴⁶. In dem Artikel wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass sich Hengste in der Regel nicht in der Gruppe halten lassen. Der Stress für das Pferd und das Verletzungsrisiko sei zu hoch. Es gibt allerdings Vermutungen, dass eine Gruppenhaltung auch länger funktionieren würde, aber es dürfen keine Stuten in der Nähe sein. Die Haltung von Hengsten erfordert generell ein sorgfältiges Management.⁴⁷

Stefan Schneider und Steffi Birk beschreiben in „Hengste-Artgerechte Haltung, sicherer Umgang“, dass auch Hengste direktem Kontakt zu mindestens einem Artgenossen

⁴⁰ vgl. Schneider & Birk (2012), S. 105.

⁴¹ vgl. „Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutz Gesichtspunkten“ (2009), S. 18.

⁴² vgl. ebd., S. 24.

⁴³ vgl. „Richtlinien für Reiten und Fahren, Band 4“ (2019), S. 163.

⁴⁴ vgl. Zeitler-Feicht et al. (2024): „Handbuch Pferdeverhalten“. S. 60.

⁴⁵ vgl. „Richtlinien für Reiten und Fahren, Band 4“ (2019), S. 165.

⁴⁶ vgl. Ahrling, Kirsten (2019): „Pferdehaltung: Pferd ist Pferd“. PM Forum digital. <https://www.pm-forum-digital.de/project/pferdehaltung-pferd-ist-pferd-04-2019/> (Zugriff 29.11.2024).

⁴⁷ vgl. Ahrling (2019).

haben sollten. Dafür eignet sich ein verträglicher Wallach oder eine Stute, welche tragend ist oder nicht rossig. Auch die gemeinsame Haltung von zwei Hengsten ist denkbar. Ranghohe, starke, dominante Hengste können mit einem Wallach, der den Hengst als Anführer akzeptiert, zusammen gehalten werden. Bei rangniedrigen, zurückhaltenen Hengsten ist auch die Vergesellschaftung mit einem anderen Hengst möglich.⁴⁸

Die Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten gelten für alle Geschlechter unabhängig davon, ob es sich um Wallache, Stuten oder Hengste handelt. Darin ist vorgesehen, dass hochgeschlossene Wände nur in Ausnahmefälle installiert werden dürfen. Über die Frontseite müssen sich die Pferde sehen, riechen und hören können.⁴⁹ Hengste, die in Einzelhaltung gehalten werden, zeigen signifikant häufiger offensive Aggressionen als Hengste, die in Gruppen gehalten werden⁵⁰.

Insbesondere Zuchthengste haben sehr eingeschränkte Möglichkeiten auf soziale Interaktion mit Artgenossen, was ein Problem für das Wohlbefinden darstellt. Deshalb sollte den Hengsten sozialen Kontakt ermöglicht werden, ohne dabei ihre Gesundheit zu gefährden.⁵¹ Es werden Lösungen erarbeitet, um dies zu ermöglichen. Eine Möglichkeit ist die Sozialbox. Hier ist die eine Boxenwand auf der einen Seite geschlossen und auf der anderen Seite sind vertikal angeordnete Stangen im Abstand von 30 cm angebracht. So haben die Hengste die Möglichkeit auf Sozialkontakt und können sich dennoch zurückziehen. Dies wirkt sich positiv auf ihr Verhalten aus.⁵²

Im Jahr 2012 wurde eine Studie durchgeführt, die die Haltungsbedingungen von Hengsten in Niedersachsen untersuchte. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass 11,45% der untersuchten Hengste in Gruppen gehalten wurden, wobei die Weidehaltung mit knapp 5% das am häufigsten verwendete Haltungssystem darstellte.⁵³ Die

⁴⁸ vgl. Schneider & Birk (2012), S. 100.

⁴⁹ vgl. „Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten“ (2009), S. 17.

⁵⁰ vgl. Zeitler-Feicht et al. (2024): „Handbuch Pferdeverhalten“. S. 58.

⁵¹ vgl. De Oliveira, Rodrigo Arruda & Aurich, Christine (2021): „Aspects of Breeding Stallion Management with Specific Focus on Animal Welfare“. *Journal of Equine Veterinary Science*. S. 5.

⁵² vgl. Gmel, Annika Imogen / Zollinger, Anja / Wyss, Christa / Bachmann, Iris / Briefer Freymont, Sabrina (2022): „Social Box: Influence of a New Housing System on the Social Interactions of Stallions When Driven in Pairs“. *Animals: An Open Access Journal from MDPI* 12, S. 2 (Zugriff 24.02.2025).

⁵³ vgl. Steiner, Nadine / Hackbarth, Hansjoachim / Bohnet, Willa (2017): „Untersuchung zur Hengsthaltung in Niedersachsen: eine Erhebung aus dem Jahr 2012“. 1. Auflage, Tierärztliche Hochschule Hannover, Hannover, S. 76.

weiteren Hengste wurden in Einzelhaltung mit teilweise zu kleinen Boxen und eingeschränktem Sozialkontakt gehalten⁵⁴.

Eine weitere Untersuchung aus dem Jahr 2015 zur Hengsthaltung in Bayern ergab, dass eingeschränkte Haltungssysteme überwiegen⁵⁵. Der Großteil der Hengste wird in Innen- und Außenboxen gehalten. 22,7% der Hengste werden in Gruppenhaltungssystemen gehalten.⁵⁶

Das Schweizer Nationalgestüt von Agroscope in der Nähe der Gemeinde Avenches hält seine Freiberger Zuchthengste erstmals im Jahr 2008 zeitweise und nun regelmäßig außerhalb der Decksaison zusammen auf der Weide. Damit wurden gute Erfahrungen gemacht. Die Voraussetzungen für die erfolgreiche Durchführung sind die Abwesenheit von Stuten in der Nähe sowie ein ausreichendes Platzangebot.⁵⁷ Es konnte beobachtet werden, dass agonistische Interaktionen nach der Zusammenführung der Hengste rasch abnahmen. Es kam häufiger zu rituellem Verhalten als zu agonistischen oder affiliativen Verhaltensweisen. Die Gruppenhaltung der Freiberger von Avenches demonstriert die praktische Umsetzbarkeit dieses Vorgehens. Der Freiberger ist auf einen ruhigen Charakter gezüchtet, was bei Warmblütern nicht im Vordergrund steht.⁵⁸ Auch die Noriker Zuchthengste in Österreich dürfen nach der Zuchtsaison zusammen auf die Alm. Auch hier sind anfänglich rituelle Kämpfe zu beobachten, es kommt jedoch nicht zu ernsthaften Verletzungen.⁵⁹

Das Bild vom isolierten Hengst hat sich mittlerweile etwas geändert, es bedarf aber einer stetigen Weiterentwicklung.

⁵⁴ vgl. ebd., S. 89.

⁵⁵ vgl. Zilow, Vera Katrin (2015): „Untersuchungen zur Haltung von Hengsten (*Equus ferus caballus*) in Bayern“. München, S. 118.

⁵⁶ vgl. ebd., S.101.

⁵⁷ vgl. Agroscope: „Gruppenhaltung von Hengsten auf der Weide“. <https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/nutztiere/pferde/haras-forschung-sng/haras-forschung-gruppenhaltung-hengste-weide1.html> (15.10.2024).

⁵⁸ vgl. Ahrling (2019).

⁵⁹ vgl. De Oliveira & Aurich (2021), S. 510.

2.4 Verhaltensbiologie des Pferdes

Zu den angeborenen und triebgesteuerten Verhaltensweisen des Pferdes zählen Sozialverhalten, Fortpflanzungsverhalten, Fress- und Trinkverhalten, Ausscheidungsverhalten und Markierungsverhalten, Flucht und Bewegungsverhalten, Ruheverhalten, Komfortverhalten, Spiel- und Nachahmungsverhalten, Neugierde und Erkundungsverhalten sowie Mutter-Kind-Verhalten. Eine Pferdehaltung kann nur artgerecht sein, wenn das Pferd sein natürliches Verhalten ausleben kann.⁶⁰

Der Tag eines Pferdes in freier Wildbahn lässt sich in bestimmte Abschnitte gliedern. 20% der Zeit bewegen sich die Pferde nicht fort und dösen teilweise, 10% des Tages verbringen sie im Liegen und weitere 10% mit der Ausübung von Sozialkontakten. 60% des Tages kommen der Futteraufnahme zu.⁶¹ Das Sozialverhalten umfasst alle agonistischen und affiliativen Verhaltensweisen⁶².

Es gibt einen Individualabstand, der eingehalten wird. Dieser richtet sich nach den Dominanzbeziehungen und ist abhängig von der Differenz der Ränge und der Situation. Das Unterschreiten der Individualdistanz eines Pferdes ohne das Signalisieren einer freundschaftlichen Absicht wird als aggressive Handlung interpretiert. Bei Unterschreitung der Individualdistanz folgt entweder das Unterwerfen oder der Angriff. Fressende Pferde haben bei ausreichend Platz eine größere Individualdistanz als ruhende Tiere. Die Konsequenz für die Haltung ist somit ein ausreichendes Platzangebot.⁶³ Aggressives Verhalten bei der Futteraufnahme tritt auf, wenn das Futter zu knapp bemessen ist oder ungleich zugeteilt wird⁶⁴.

Unterlegenheitsgebärden sind in der Natur sehr wichtig für ein friedliches Zusammenleben. Es ist ausreichend Platz vorhanden und die Pferde können sich meiden, von den anderen Pferden entfernen oder flüchten. So können weitere Aggression des überlegenen Tieres reduziert werden.⁶⁵ Bei ausreichend Platz zeigen Pferde zunächst ihr Drohgesicht. Dazu gehören das Ohren anlegen, verziehen der Nüstern und der Maulwinkel. Aggressive Drohgebärden wie Drohschwingen, Drohbeißen, Beißen, Angehen

⁶⁰ vgl. Schmidt, Romo (2015): „Pferde artgerecht halten“, 1. Auflage, Müller Rüschnikon, S.14.

⁶¹ vgl. Schneider & Birk (2012), S. 18.

⁶¹ vgl. Zeitler-Feicht et al. (2024), S. 37 .

⁶² vgl. ebd., S. 37.

⁶³ vgl. ebd., S. 47 f.

⁶⁴ vgl. Pirkelmann, et al. (2008), S. 29 f.

⁶⁵ vgl. ebd., S. 20.

und der Vorderhandschlag werden meist von ranghohen Tieren gezeigt. Hinterhand Drohungen und der Hinterhandschlag werden zur Verteidigung genutzt.⁶⁶

Pferde ruhen immer wieder im Stehen und liegen über den ganzen Tag hinweg⁶⁷. Deshalb sollte eine verformbare und trockene Liegefläche vorhanden sein⁶⁸.

Das Wohlbefinden ist erheblich größer, wenn das Komfortverhalten ohne Einschränkungen ausgeübt werden kann. Deshalb ist bei der Gestaltung der Haltung darauf zu achten, dass dies möglich ist.⁶⁹

Pferde sind von Natur aus nicht territorial. Ernsthafte Kämpfe sind in der Wildbahn eine Ausnahme. Außerhalb der Paarungszeit treffen Hengste aus verschiedenen Familienverbänden friedlich zusammen. Die Paarungszeit findet unter natürlichen Bedingungen von Frühjahr bis Sommer statt, wobei Stuten ein deutlich stärkeres saisonales Fortpflanzungsverhalten zeigen als Hengste. Jedoch ist auch bei Hengsten eine reduzierte Bildung der fortpflanzungsrelevanten Hormone zu verzeichnen.⁷⁰ Es wird angenommen, dass die Anwesenheit von Stuten die Testosteronproduktion stimuliert und somit auch das spezifische Sozialverhalten der Hengste beeinflusst⁷¹. Zur Zeit der Rosse können Kämpfe auftreten, die nicht ritualisiert sind⁷². Hengste, die neben einer Stutenherde gehalten werden, weisen eine signifikant höhere Testosteronkonzentration auf als Hengste, die ohne Kontakt zu Stuten in einer rein männlichen Gruppe gehalten werden⁷³. Hengste haben spezifische Verhaltensweisen, die bei der Haltung von Hengsten berücksichtigt werden müssen, um den Anforderungen dieser gerecht zu werden⁷⁴. In der untenstehenden Tabelle 2 sind diese Verhaltensweisen beschrieben.

⁶⁶ vgl. Zeitler-Feicht et al. (2024): „Handbuch Pferdeverhalten“. S. 42.

⁶⁷ vgl. ebd., S. 35.

⁶⁸ vgl. Amler (2013), S. 57.

⁶⁹ vgl. Pirkelmann et al. (2008), S. 37.

⁷⁰ vgl. Aurich, Christine / Gerlach, Tanja / Aurich, J E (1998): „Regulation und Diagnostik von Fortpflanzungsfunktionen beim Hengst“. Pferdeheilkunde. <https://pferdeheilkunde.de/files/19980306.PDF>, S. 242 (Zugriff 15.12.2024).

⁷¹ vgl. ebd., S. 244.

⁷² vgl. Zeitler-Feicht et al. (2024): „Handbuch Pferdeverhalten“. S. 45.

⁷³ vgl. Aurich et al. (1998), S. 244 f.

⁷⁴ vgl. Schneider & Birk (2012), S. 45.

Tabelle 2: Hengstspezifische Verhaltensweisen (Schneider & Birk (2012), S. 26 ff. und Zeitler-Feicht (2024), S. 45)

Verhalten	Beschreibung des Verhalten
Ritualisiertes Koten	Riechen an Kothaufen, überdecken bestimmter Haufen mit eigenem Kot, wiederholtes riechen. Geruch des Kotes gibt Auskunft über das Geschlecht des Tieres, Gesundheit und Paarungsbereitschaft von Stuten. Hengst demonstriert mit Kot: Fitness, Alter, Stärke. Funktion: Rangordnung kampflös klären. Leithengst: markiert nach allen anderen, seine Haufen werden nicht überkotet. Sonst kommt es zu einem Rangordnungskampf. ⁷⁵
Flehmen	Zahnfleisch und Schneidezähne sichtbar durch umstülpen der Oberlippe, Kopf hochhalten, Hals gestreckt, Augen zurückgerollt, Ohren zur Seite. ⁷⁶
Kommentkampf	Gegenseitiges spielerisches Besteigen der Hengste untereinander. Überlegenheit wird signalisiert. Imponieren, Drohen mit der Vorhand, Quietschen, Kreiseln und Kotmarkieren. ⁷⁷
Tanzen	Ansteigen, abstützen mit Hinterbeinen und stehen mit Vorderbeinen am gegenüber, gegenseitiges beknabbern/beißen. ⁷⁸
Vorhertreiben	Angelegte Ohren, leicht gesenkter Kopf, Vorwärtslaufen, Kopf aktiv gegen den anderen stoßen. ⁷⁹
Imponieren	Aufgerichteter Kopf, ganzen Körper angespannte Muskulatur, scharren/stampfen. ⁸⁰

⁷⁵ vgl. ebd., S. 26.

⁷⁶ vgl. ebd., S. 27.

⁷⁷ vgl. ebd., S. 28.

⁷⁸ vgl. ebd., S. 28.

⁷⁹ vgl. ebd., S. 29.

⁸⁰ vgl. ebd., S. 31.

Verhalten	Beschreibung des Verhalten
Hals- und Beißkampf	Gegner mit überkreuzten Hälsen zu Boden drücken, in die Vorhand beißen, antiparallelen Kreiseln, gegenseitig an der Hinterhand verletzen. ⁸¹
Steig-Schlagkampf	Schläge mit der Vorhand, Bisse nach dem Hals/Kehle/Ohren des Gegners. Laufkämpfe mit Bisse in Flanke und Hinterhand. ⁸²

Das Kampfspiel und der Kampf sind durch die Mimik zu unterscheiden. Der Spielcharakter ist am Ausdrucksverhalten zu erkennen. Die Ohren sind nach vorne gestellt. Beim Kampf ist eine Drohmimik zu erkennen. Es geht darum, eine Endhandlung zu erreichen. Oft kommt es zu Verletzungen und die Teilhandlungen wechseln sich eher nicht ab. Beim Kampfspiel kommt es normalerweise zu keinen Verletzungen und die Rollen werden gewechselt.⁸³

2.5 Wohlergehen von Tieren

Der Begriff „Wohlergehen“ umfasst das Wohlbefinden und den körperlichen Zustand des Tieres und ist somit objektiv messbar⁸⁴. Nach der Definition von Broom und Johnson (1993) heißt es: „Welfare is a characteristic of an animal not something given to it.“⁸⁵. Der Zustand des Wohlbefindens, der durch die Befriedigung der körperlichen, umweltbedingten, ernährungsbedingten, verhaltensbedingten und sozialen Bedürfnisse des Tieres erreicht wird, beschreibt das Wohlergehen⁸⁶.

Der Begriff „Wohlbefinden“ wird in der wissenschaftlichen Literatur vielfach definiert. Wohlbefinden ist zum einen definiert als die Anpassungsleistung, die ein Tier erbringen muss, um mit seiner Umwelt zurecht zu kommen⁸⁷. Zum anderen wird es auch als

⁸¹ vgl. Zeittler-Feicht et al. (2024): „Handbuch Pferdeverhalten“. S. 45.

⁸² vgl. ebd., S. 45.

⁸³ vgl. Schneider & Birk (2012), S. 122.

⁸⁴ vgl. Mondon, Maiken / Thöne-Reineke, Christa / Merle, Roswitha (2017): „Tierwohl und Wohlbefinden“. Berliner und Münchner Tierärztliche Wochenschrift, Berlin, S. 3.

⁸⁵ Broom, D.M. & Johnson, K.G. (1993): „Stress and Animal Welfare“. Chapman and Hall, London, S. 75.

⁸⁶ vgl. Appleby, Michael C. & Hughes, Barry O. (1997): „Animal Welfare“. CAB International, Cambridge, S. 1.

⁸⁷ vgl. Broom, Donald (2022): „Broom and Fraser's Domestic Animal Behaviour and Welfare“. 6. Auflage, CAB International, Wallingford, S. 13

einen chronischen Zustand, welcher die subjektive Wahrnehmung der Situation eines Tieres widerspiegelt, beschrieben. Dieser Zustand wird durch Verhaltens-, Haltungs- und physiologische Parameter angezeigt.⁸⁸ Wohlbefinden schätzt den psychischen und physischen Zustand des Tieres in sich und mit der Umwelt subjektiv ein. Schmerzen, Leiden und Schäden sind nicht existent und artenspezifische Bedürfnisse werden befriedigt.⁸⁹

Zum Wohlergehen gehören auch subjektiven Gefühle wie Schmerzen und Leiden der Tiere. Geht man nach dem gefühlsbasierten Ansatz von Duncan, wird das Wohlergehen durch negative Zustände wie Schmerz, Angst, Frustration, Hunger und Durst reduziert und durch positive Zustände wie Komfort, Zufriedenheit und die Möglichkeit zur sozialen Interaktion gesteigert. Es wird angenommen, dass Tiere ein Umfeld bevorzugen, in dem sie mehr Zufriedenheit und wenige negative Zustände erleben.⁹⁰ Neben dem gefühlsbasierten Ansatz gibt es den funktionsbasierten Ansatz. Wohlergehen wird durch Krankheiten, Verletzungen und schlechte Ernährung reduziert und durch hohe Reproduktionsraten, eine normale Funktion der physischen Prozesse und des Verhaltens verbessert.⁹¹ Als dritter Punkt sollten die natürlichen Bedürfnisse des Tieres beachtet werden⁹². Das Tierschutzgesetz soll das Wohlbefinden der Tiere schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen⁹³.

Für die Beurteilung des Gesundheitszustandes, des Verhaltens und des emotionalen Zustandes eines Tieres sind verschiedene Indikatoren erforderlich. Das Wohlbefinden kann durch visuelle Untersuchungen sowie durch Verhaltensbeobachtungen ermittelt werden.⁹⁴

Die Beurteilung des Wohlbefindens des Tieres sollte sich nicht auf einzelne Emotionen, sondern auf die Stimmung als Ganzes konzentrieren. Eine grundsätzlich positive Stimmung des Pferdes ermöglicht eine effektivere Bewältigung kurzzeitiger negativer

⁸⁸ vgl. Lesimple, Clémence (2020): „Indicators of Horse Welfare“. MDPI, Paimont, S. 1.

⁸⁹ vgl. Mondon / Thöne-Reineke / Merle (2017), S. 2.

⁹⁰ vgl. Appleby & Hughes (1997), S. 22.

⁹¹ vgl. ebd., S. 23 f.

⁹² vgl. ebd., S. 26.

⁹³ vgl. Bundesministerium der Justiz (1972): „Tierschutzgesetz §1“. <https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html> (Zugriff 13.11.2024).

⁹⁴ vgl. Lesimple (2020), S. 7.

Emotionen⁹⁵. Emotionen spielen eine wesentliche Rolle bei der Anpassung des Tieres an seine Umgebung, bei der Aneignung von Fähigkeiten sowie bei der Kommunikation mit Artgenossen. Ihre Auslösung erfolgt durch äußere Reize. Sie können sowohl als positiv auch als negativ klassifiziert werden. So kann ein Tier akut Angst oder Schmerz empfinden und dennoch in einem guten Zustand des Wohlbefindens und bei beeinträchtigtem Wohlbefinden kurzzeitig positive Emotionen erleben. Deshalb ist es wichtig, das Wohlbefinden von kurzzeitigen Zuständen abzugrenzen.⁹⁶ Die Summe einzelner Erregungszustände, den Emotionen, ergibt die Grundstimmung, welche das Wohlergehen des Tieres beeinflusst⁹⁷. Die Haltung muss durch die Erfüllung von ausreichend Bewegungsmöglichkeit, Futterangebot und Sozialkontakt eine positive Grundstimmung gewährleisten⁹⁸.

Körperliche Verletzungen beeinträchtigen das Wohlergehen stark, da diese das Tier beeinträchtigen⁹⁹. Zeigen Tiere Stereotypien, deutet dies auf eine Beeinträchtigung des Wohlbefindens hin. Stereotypien treten nur in einer ungeeigneten Umgebung auf. Allerdings muss nicht die aktuelle Haltung daran schuld sein, sondern es kann auch durch Ereignisse in früheren Lebensabschnitten entstanden sein.¹⁰⁰

Zu einem guten Wohlbefinden gehört mehr als die Abwesenheit von Krankheiten, Verletzungen oder Stress. Es ist wichtig, das Vorhandensein von positivem Wohlbefinden nachzuweisen. Freiwillige soziale Nähe ist unter Berücksichtigung externer Faktoren das einzige geeignete Bindungsverhalten, das auf ein positives Wohlergehen bei adulten Pferden hinweist. Sie spiegelt die Bindung zwischen bevorzugten Pferden und ist ein Indikator für deren positives Wohlbefinden.¹⁰¹

Die Gruppenhaltung von Pferden ist mit einem gewissen Verletzungsrisiko verbunden. Soziale Überforderung kann bei Pferden zu Biss- und Schlagverletzungen führen. Daher obliegt es dem Menschen, dafür Sorge zu tragen, dass die Haltungsbedingungen sowie die Gruppenzusammensetzung dem Sozialverhalten des Pferdes gerecht werden. Mängel in der baulichen Gestaltung des Haltungssystems und im Management

⁹⁵ vgl. Krüger & Marr (2022), S. 46.

⁹⁶ vgl. Lesimple (2020), S. 1.

⁹⁷ vgl. Krüger & Marr (2022), S.46.

⁹⁸ vgl. Dr. Fürst, Anton et al.(2006): „Pferde in Gruppenhaltung“. Universität Zürich, S. 257 f.

⁹⁹ vgl. Lesimple (2020), S. 4.

¹⁰⁰ vgl. ebd., S. 6.

¹⁰¹ vgl. Zeitler-Feicht et al. (2024):„Which Affiliative Behaviour Can Be Used as a Valid, Reliable and Feasible Indicator of Positive Welfare in Horse Husbandry?“. Applied Animal Behaviour Science, S.8.

der Tiere können zu sozialer Überforderung der Pferde und daraus resultierende erhöhte Aggression führen.¹⁰²

In der Natur verfügen Pferde über ausreichend Platz und aufgrund der konstanten Dominanzbeziehungen kommt es selten zu Verletzungen durch Auseinandersetzungen. Das friedliche Zusammenleben wird über die Etablierung von Rangordnungen, die Schaffung von Distanz sowie das Ausleben von Nähe geregelt. Sofern die Möglichkeit des Ausweichens nicht gegeben ist, kann ein Pferd auf eine Drohgebärde eines anderen Pferdes nicht weichen, was zum Einsatz physischer Mittel wie Beißen oder Schlagen führt.¹⁰³

Deshalb ist es sehr wichtig, die Gruppenhaltung so zu gestalten, dass den Pferden die Ausübung ihres natürlichen Verhaltens ermöglicht wird. Dann ist der Grundstein für ein positives Wohlbefinden gegeben.¹⁰⁴ Neben der Haltung beeinflusst jedoch auch der Mensch im Umgang und Training mit dem Pferd dessen Wohlbefinden. Durch einen fairen und pferdegerechten Umgang kann der Mensch die positive Grundstimmung des Pferdes fördern.¹⁰⁵ Die Haltungsform, Betreuung, Betriebsorganisation und der tägliche Ablauf beeinflussen also das Wohl der Pferde¹⁰⁶.

Das Verhalten ist einer der am leichtesten zu beobachtenden Indikatoren für das Wohlergehen von Tieren. Die Verhaltensbeobachtung liefert Erkenntnisse, wie sich Tiere verhalten, wenn sie verängstigt, frustriert, verzweifelt oder krank sind oder Schmerzen empfinden, aber auch, wenn sie über reichliche Ressourcen verfügen. Normales Verhalten kann in drei Kategorien unterteilt werden. Zu den Verhaltensweisen, welche die Tiere gerne zeigen gehören instinktive Verhaltensweisen, Spielverhalten, Fortpflanzungsverhalten und soziale Interaktionen. Des Weiteren Verhaltensweise, welches die Tiere gerne zeigen, aber nur, wenn die äußeren Umstände es erfordern, und Verhalten, das sie nicht zeigen wollen. Veränderungen in der Häufigkeit von Verhaltensweisen oder die Unterdrückung von Verhaltensweisen können Hinweise auf vermindertes Wohlergehen liefern. Abnormale Verhaltensweisen sind für die Untersuchung des Wohlergehens von Tieren relevant, aber kein direkter Indikator für den emotionalen

¹⁰² vgl. Fürst et al (2006), S. 257 f.

¹⁰³ vgl. ebd., S. 255.

¹⁰⁴ vgl. Krüger & Marr (2022), S. 38.

¹⁰⁵ vgl. ebd., S. 50.

¹⁰⁶ vgl. „Richtlinien für Reiten und Fahren, Band 4“ (2019), S. 162.

Zustand eines Tieres. Diese Verhaltensweisen können in Zusammenhang mit Situationen stehen, in denen Tiere frustriert oder eingeschränkt sind, während es in anderen solchen Situationen nicht beobachtet wird oder kann auch dann noch auftreten, wenn die Haltungsbedingungen verbessert werden oder sich das Wohlergehen zu verbessern scheint.¹⁰⁷

2.6 Tierwohlbewertung – AWIN-Protokoll

Das Animal Welfare Assessment-Protokoll ermöglicht eine objektive Evaluierung und Messung des Wohlergehens von Pferden. Es umfasst eine qualitative Verhaltensbewertung. Die Entwicklung des AWIN-Protokolls war ein Folgeprojekt der Welfare-Quality Protokolle. Das AWIN-Protokoll sollte praxistauglich umgesetzt werden können. Es handelt sich um ein zweistufiges Tierschutzbewertungsprotokoll.¹⁰⁸ Ressourcen- und Managementfaktoren sollen als potentielle Risikofaktoren betrachtet werden, die das Wohlergehen der Pferde beeinträchtigen können. Darüber hinaus sind tierbasierte Faktoren für die Beurteilung des Wohlergehens von essenzieller Bedeutung.¹⁰⁹

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) erachtet tierbasierte Faktoren als die geeignetsten Indikatoren des Tierschutzes. Zu den tierbezogenen Indikatoren zählen Verhalten, körperlicher Zustand sowie etwaige Verletzungen.¹¹⁰ Eine Vielzahl von Faktoren kann das Wohlbefinden von Tieren beeinflussen. Relevanten Faktoren sind unter anderem die Haltungsbedingungen, die Einstreu sowie die zur Verfügung stehende Fläche. Diese Faktoren werden mit dem AWIN-Protokoll erhoben und später ausgewertet werden.¹¹¹

¹⁰⁷ vgl. Appleby, Michael C. & Hughes, Barry O. (1997): „Animal Welfare“. CAB International, Wallingford, S. 1.

¹⁰⁸ vgl. Czycholl, Irena/Büttner, Kathrin/Klingbeil, Philipp/Krieter, Joachim (2018): „An Indication of Reliability of the Two-Level Approach of the AWIN Welfare Assessment Protocol for Horses“. Kiel, S. 2.

¹⁰⁹ vgl. ebd. , S. 2.

¹¹⁰ vgl. EFSA (Hrsg.) (2023): „Tierschutz“. <https://www.efsa.europa.eu/de/topics/topic/animal-welfare> (Zugriff 06.01.2025).

¹¹¹ vgl. Minero et al. (2015).

3. MATERIAL UND METHODEN

Im Rahmen dieser Arbeit wurden mittels Feldforschung empirische Daten erhoben. Darüber hinaus wurde das AWIN-Protokoll angewendet und mittels GPS-Sensoren Bewegungsdaten aufgezeichnet. Ziel dieser Untersuchungen soll es sein, das Wohlergehen der Hengste und Wallache in der gemischtgeschlechtlichen Gruppenhaltung zu beurteilen.

3.1 Versuchszeitraum und -ort

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden vier Pferdehaltungen untersucht. Bei allen handelt es sich um verschiedene Verfahren der Gruppenhaltung von gemischten Hengst-Wallach Gruppen aus vier Bundesländern von Deutschland. Davon wird eine Pferdehaltung gewerblich betrieben, die anderen drei Pferdehaltungen sind privat. Beobachtet wurden insgesamt 35 Pferde, davon 18 Hengste und 17 Wallache.

Nach passenden Betrieben, die Hengste zusammen mit Wallachen in der Gruppe halten, wurde im Internet recherchiert. Des Weiteren wurde bei Bekannten nachgefragt, ob solch eine Haltung bekannt ist und auf Facebook ein Post geteilt. Ein Betrieb wurde über Instagram gefunden.

Den Kontakt zu Johannes Wittum, ein Absolvent des Studiengangs Pferdewirtschaft der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, wurde über Frau Prof. Dr. Krüger hergestellt.

3.1.1 Betrieb 1

Die erste Beobachtung wurde vom 27.07.2024 bis zum 29.07.2024 in Fünfbronn bei der Pferdeponen Wittum durchgeführt. Der Betrieb wurde im Jahr 2014 gegründet. Die Gruppe umfasst insgesamt 24 Pferde, davon 11 Hengste und 13 Wallache. Diese werden in einem Paddock Trail gehalten. Seit drei Monaten hat sich die Gruppenzusammensetzung nicht verändert, es gab keinen Pferdewechsel. Stuten befanden sich auf der anderen Straßenseite außer Sichtweite.

Den Pferden stand zum Beobachtungszeitpunkt ad libitum Heu zur Verfügung. Es sind drei überdachte Heuraufen vorhanden, die mit zwei Quaderballen Heu befüllt werden können. Die Fütterung erfolgt mittels eines Heunetzes. Des Weiteren hatten die Pferde

freien Zugang zu der Innenkoppel und zu einer weiteren Koppel, sodass ihnen dauerhaft Gras zur Verfügung stand. Den Pferden stehen zwei separate Unterstände als Witterungsschutz zur Verfügung.

Die Auslaufläche umfasst eine Fläche von 7088 m². Des Weiteren steht eine Weidefläche von 5255 m² zur Verfügung. Dies entspricht einer Fläche von 513 m² pro Pferd.

Tabelle 3: Pferdeliste Betrieb 1 (Eigene Darstellung).

Nummer des Pferdes	Name	Alter	Geschlecht	Rasse
1	Kallan	9	Hengst	Tinker
2	Jalisco	14	Wallach	Lusitano Mix
3	Charly Brown	17	Wallach	Lusitano Mix
4	Jonathan Elmar	3	Wallach	Noriker
5	Tiamo	1	Hengst	Lusitano
6	Doretto	18	Wallach	Westfale
7	Gorrion	12	Wallach	Andalusier
8	Miro Diamant	7	Hengst	Noriker
9	Manchitas	17	Wallach	Welsh Pony Mix
10	Sejjal	11	Wallach	Vollblutaraber
11	Eddy Nero	7	Hengst	Noriker
12	Sunseeker	18	Wallach	Französischer Traber
13	Remus	19	Wallach	Mix
14	Platan-O	11	Wallach	Huzule
15	Monty	6	Hengst	Noriker
16	Jaro	9	Hengst	Noriker
17	Siox	11	Wallach	Mix
18	Girassol	13	Hengst	Lusitano Mix
19	Lucky	10	Wallach	Mix
20	Cathal	4	Hengst	Quarter Horse
21	Willy	3	Hengst	Quarter Horse
22	Gustav	1	Hengst	Quarter Horse
23	Rübe	1	Hengst	Mix
24	Sueño	12	Wallach	Mix

Abbildung 1: Pferd Nummer 1, Kallan
(Eigene Aufnahme)

Abbildung 2: Pferd Nummer 17, Siox
(Eigene Aufnahme)

Abbildung 3: Pferd Nummer 8, Miro Diamant
(Eigene Aufnahme)

Abbildung 4: Pferd Nummer 7, Gorrion (Eigene Aufnahme)

Abbildung 5: Luftbild Pferdeponen Wittum (<https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/command/index.xhtml?mapId=ea2d9cec-8c7f-4fb1-bafb-8ac30f97816f&use-MapSrs=true&mapSrs=EPSG%3A25832&mapExtent=461812.0215984241%2C5384595.613970653%2C462728.55880567984%2C5385019.268354381>, Zugriff 09.12.2024)

3.1.2 Betrieb 2

Die zweite Beobachtung fand zwischen dem 30.07.2024 und dem 01.08.2024 im Landkreis Ansbach in Mittelfranken, Bayern, statt.

Die beobachtete Pferdegruppe besteht aus zwei adulten Hengsten und zwei adulten Ponywallachen. Die Pferde stehen seit zehn Jahren in dieser Gruppenkonstellation. Diese werden tagsüber in einem Mehrraum-Außenlaufstall mit Auslauf mit stundenweisem Weidegang gehalten. Nachts sind die Hengste in Einzelhaltung in Außenboxen untergebracht. Tagsüber stehen allen Pferden die geöffneten drei Boxen als Witterungsschutz zur Verfügung. Es waren keine Stuten in der Nähe.

Heu wird zu unregelmäßigen Zeiten am Tag in kleinen losen Portionen gefüttert. Diese werden in den Boxen und dem Auslauf verteilt. Es gibt mindestens so viele Portionen Heu wie Pferde. Des Weiteren werden mindestens einmal täglich Äste und Zweige mit Blättern zum Knabbern angeboten. Die Auslaufläche umfasst eine Fläche von 576 m². Des Weiteren steht eine Weidefläche von 2878 m² zur Verfügung. Dies entspricht einer Fläche, ohne die Weidefläche, von 144 m² pro Pferd, die den Pferden dauerhaft zur Verfügung steht.

Tabelle 4: Pferdeliste Betrieb 2 (Eigene Darstellung).

Nummer des Pferdes	Name	Alter	Geschlecht	Rasse
25	Chico	12	Hengst	Marismeño
26	Lunero	14	Hengst	Andalusier
27	Fixi	18	Wallach	Shetlandpony
28	Foxi	18	Wallach	Shetlandpony

Abbildung 6: Pferd Nummer 25, Chico (Eigene Aufnahme)

Abbildung 7: Pferd Nummer 26, Lunero (Eigene Aufnahme)

Abbildung 8: Pferd Nummer 27, Fixi (Eigene Aufnahme)

Abbildung 9: Pferd Nummer 28, Foxi (Eigene Aufnahme)

Abbildung 10: Luftbild Betrieb 3 (<https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/umweltatlas/index.html?lang=de&statelId=2b82990b-cb90-428b-8299-0bcb90928b90>, Zugriff 09.12.2024)

3.1.3 Betrieb 3

Die dritte Beobachtung fand vom 08.09.2024 bis zum 10.09.2024 in Niedersachsen in der Nähe von Zeven statt. Dort wurden drei Hengste und ein Wallach in einem Mehrraum-Außenlaufstall mit Auslauf beobachtet.

Die beobachtete Pferdegruppe besteht aus zwei adulten Hengsten, einem dreijährigen Hengst und einem adulten Wallach. Die Pferde stehen seit drei Monaten in dieser Gruppenkonstellation. Diese werden in einem Mehrraum-Außenlaufstall mit Auslauf gehalten. Es steht ein Unterstand als Witterungsschutz zur Verfügung. Es waren keine Stuten in der Nähe. Heu wird zu unregelmäßigen Zeiten am Tag in zwei Heuraufen ohne Heunetz gefüttert. Teilweise stehen auch Äste und Zweige mit Blättern zum Knabbern zur Verfügung. Die Auslauffläche umfasst eine Fläche von 2364 m². Dies entspricht einer Fläche von 591 m² pro Pferd, die den Pferden dauerhaft zur Verfügung steht.

Tabelle 5: Pferdeliste Betrieb 3 (Eigene Darstellung).

Nummer des Pferdes	Name	Alter	Geschlecht	Rasse
29	Darius	11	Hengst	Genete ¹¹²
30	Pedro	16	Hengst	Shetlandpony
31	Findus	3	Hengst	Schwarzwälder-Kaltblut
32	Ebano	17	Wallach	PRE-Mix

¹¹² Kreuzung der Rassen Berber und Pura Raza Española

Abbildung 11: Pferd Nummer 29, Darius
(Eigene Aufnahme)

Abbildung 12: Pferd Nummer 30, Pedro
(Eigene Aufnahme)

Abbildung 13: Pferd Nummer 31, Findus
(Futterzustand nach Erkrankung,
nicht regulär)(Eigene Aufnahme)

Abbildung 14: Pferd Nummer 32, Ebano
(Eigene Aufnahme)

Abbildung 15: Luftbild Zeven (<https://www.bergfex.de/niedersachsen/wetter/sat/>, Zugriff 09.12.2024)

3.1.4 Betrieb 4

Die letzte Beobachtung fand zwischen dem 12.09.2024 und dem 14.09.2024 in Hessen in der Nähe des Ortes Niederlauken statt. Der Ort befindet sich im Hochtaunuskreis und gehört zu der Gemeinde Weilrod, nordwestlich von Frankfurt gelegen.

Die beobachtete Pferdegruppe besteht aus zwei adulten Hengsten und einem adulten Ponywallach. Diese stehen seit zwei Jahren zusammen in der Gruppe. Die Pferde werden ganztägig auf der Weide gehalten. Baumgruppen am Rand der Weide dienen als Witterungsschutz. Insgesamt beträgt die Weidefläche 4998 m², somit 1666 m² pro Pferd. Während des Beobachtungszeitraums wurden die Pferde täglich mit frischem Wasser versorgt und die Gesundheit kontrolliert. Sie wurden nicht bewegt oder von der Weide geholt. Es waren keine Stuten in der Nähe.

Tabelle 6: Pferdeliste Betrieb 4 (Eigene Darstellung).

Nummer des Pferdes	Name	Alter	Geschlecht	Rasse
33	Eragon	17	Hengst	Vollblutaraber
34	Balou	7	Hengst	PRE
35	Lumpi	15	Wallach	Mix

Abbildung 16: Luftbild Niederlauken (<https://www.geoportal.hessen.de/>, Zugriff 09.12.2024)

Abbildung 17: Pferde Nummer 35, 34, 33 (Von links nach rechts) (Eigene Aufnahme)

3.2 Wissenschaftliche Beobachtungen

Die quantitativ durchgeführten Feldbeobachtungen dienen der Analyse des Verhaltens und der Interaktionen der Hengste und Wallache. Die Fremdbeobachtungen wurden von zwei beobachtenden Personen offen durchgeführt, welche für die Pferde sichtbar waren. Dabei wurde ein nicht teilnehmendes Beobachtungsverfahren gewählt, um ohne eine Beeinflussung ein möglichst genaues Bild über das Verhalten zu erlangen. Die Pferdegruppen wurden direkt und technisch unvermittelt beobachtet und alle vorkommenden Verhaltensweisen wurden handschriftlich notiert. Es handelt sich um eine strukturierte Vorgehensweise. Die Verhaltensweisen wurden im Voraus definiert und für die Beobachtungen wurden ein möglichst strukturiertes Beobachtungsprotokoll erstellt, das verschiedene Kategorien von Verhaltensweisen und Zeitintervalle umfasst.¹¹³ Des Weiteren wurden der Name des Betriebes, seine geographische Lage, Alter, Geschlecht und Rasse der Pferde sowie die meteorologischen Bedingungen an den Beobachtungstagen dokumentiert. Das detaillierte Beobachtungsprotokoll ist in der Anlage zu finden.

3.3 Ablauf

Die Beobachtungen wurden auf jedem Betrieb an insgesamt drei verschiedenen Tagen durchgeführt, um einen möglichst repräsentativen Überblick über das Verhalten der Hengste und Wallache zu erhalten. An jedem Beobachtungstag wurden die Pferde über einen festgelegten Zeitraum hinweg acht Stunden beobachtet, was in Tabelle 7 dargestellt wird. Die Beobachtungen fanden zu unterschiedlichen Tageszeiten statt, um mögliche zeitliche Variationen im Verhalten zu erfassen.

Tabelle 7: Ablauf der Beobachtungen (Eigene Darstellung).

Betrieb	Datum	Zeitintervall	Wetter
1	27.07.	13:00 Uhr-21:00 Uhr	25°C, bewölkt, immer wieder Regen
	28.07.	8:00 Uhr-12:00 Uhr; 14:00 Uhr-18:00 Uhr	20°C, Sonne, leichter Wind

¹¹³ vgl. Schulz, Ann Christin (2024): „Wissenschaftliche Beobachtung“. Springer Fachmedien, Wiesbaden, S. 89 f.f.

Betrieb	Datum	Zeitintervall	Wetter
	29.07.	8:00 Uhr-12:00 Uhr; 12:30 Uhr-16:30 Uhr	25°C, Sonne, leichter Wind
2	30.07.	11:45 Uhr-16:00 Uhr; 17:00 Uhr-21:00 Uhr	30°C, sonnig
	31.07.	8:00 Uhr-12:00 Uhr; 14:00 Uhr-18:00 Uhr	32°C, sonnig
	01.08.	8:00 Uhr-12:00 Uhr; 12:30 Uhr-16:30 Uhr	27°C, im Wechsel sonnig und bewölkt, leichter Wind, Gewitter und Regen
3	08.09.	11:30 Uhr-17:00 Uhr; 17:45 Uhr-20:15 Uhr	20°C, sonnig und bewölkt im Wechsel
	09.09.	8:00 Uhr-14:00 Uhr; 15:00 Uhr-17:00 Uhr	19°C, leichter Regen
	10.09.	8:00 Uhr-12:30 Uhr; 13:15 Uhr -16:45 Uhr	13°C, bewölkt
4	12.09.	9:45 Uhr-14:00 Uhr; 16:00 Uhr-19:45 Uhr	8°C, sonnig und bewölkt, leichter Wind
	13.09.	8:00 Uhr-12:00 Uhr; 14:00 Uhr-18:00 Uhr	12°C, bewölkt, zeitweise leichter Regen
	14.09.	8:00 Uhr-12:00 Uhr; 12:30 Uhr-16:30 Uhr	8°C, bewölkt und leichter Wind

3.4 Erhobene Parameter

Es wurde die Distanz zwischen den Tieren, Verhaltensweisen und Daten mittels des AWIN-Protokolls und Bewegungsdaten erhoben.

Für die NNA wurde in Intervallen von 15 Minuten die Entfernung der einzelnen Individuen ermittelt. Zu diesem Zweck wurden vier Kategorien festgelegt, die in Tabelle 8 beschrieben sind.

Tabelle 8: Kategorien der Nähe (Eigene Darstellung).

Kategorie	Bedeutung
1	Direkter physischer Kontakt
2	Aufenthalt innerhalb einer festgelegten Individualdistanz von zwei Metern
3	Aufenthalt innerhalb eines Radius von zehn Metern zueinander
4	Aufenthalt außerhalb des zehn Meter Radius

Des Weiteren wurde das Verhalten erhoben. Die Verhaltensweisen wurden in Verhaltensklassen eingeordnet. Tabelle 9 stellt die Einteilung der Verhaltensweisen dar. Dabei wurde zusätzlich eingeteilt, ob die Verhaltensweise gerne gezeigt wird (Kategorie 1), gerne gezeigt wird, wenn die äußeren Umstände es erfordern (Kategorie 2) oder ob das Verhalten nicht gerne gezeigt wird (Kategorie 3).

Tabelle 9: Einteilung der Verhaltensweisen (Eigene Darstellung).

Verhaltensklasse	Kategorie	Verhaltensweise
Spielverhalten	1	Sozialspele (Zwicken, toben, etc.)
	1	Rennen
	1	Kampfspiel: Steigen
	1	Kampfspiel: Schlagen
	1	Kampfspiel: Niederknien
Ruheverhalten	1	Kampfspiel: Kreiseln
	2	Entlastend stehen
	2	Schlafen im Liegen
Aufmerksamkeit/ Sozialverhalten	2	Liegen
	1	Wiehern/Brummeln
	1	Kot beschnupern
	1	Folgen
	1	Treiben
Komfortverhalten/ Zuneigung	1	Annäherung
	1	Annäherung zur Fellpflege
	1	Gegenseitiges/Einseitiges Fellkraulen
	1	Beschnupern
	1	Selbstbeknabbern mit den Zähnen/ belecken/Kratzen mit Hinterhuf
	1	Schnauben

Verhaltensklasse	Kategorie	Verhaltensweise
	1	Wälzen
	1	Schütteln
	1	Gähnen
	1	Strecken
Ausscheideverhalten	1	Überkoten
	1	Kot absetzen
	1	Urin absetzen
	1	Überurinieren
Reproduktionsverhalten	1	Aufspringen
	1	Flehmen
	1	Schlauch ausfahren
	1	Schlauch gegen Bauchdecke pressen
Witterungsabhängiges Verhalten	2	Witterungsschutz aufsuchen
Nahrungsaufnahmeverhalten	2	Gemeinsames fressen
	2	Gemeinsames trinken
	2	Agonistisches Verhalten bei der Futtermaufnahme
Neugier- und Erkundungsverhalten	1	Fernorientierung (Ohren gespitzt und in Richtung des Einflusses schauen)
	1	Nahorientierung (mit angespannter Körperhaltung auf Einfluss zugehen)
	1	Schnüffeln
Drohen	3	Ohren anlegen (Low-Level Aggression)
	3	Hinterhand zudrehen (Mid-Level Aggression)
	3	Drohschwingen (Mid-Level Aggression)
	3	Beißdrohen (Mid-Level Aggression)
Meiden	3	Weichen
	3	Entfernen
	3	Fliehen
Angriff	3	Schlagen mit der Vorhand
	3	Schlagen mit der Hinterhand (High-Level Aggression)
	3	Beißen (High-Level Aggression)
	3	Zähne fletschen/verjagen
	3	Angehen (Mid-Level Aggression)
	3	Verfolgen/verjagen mit angelegten Ohren
Imponieren	2	Vorderbein treten
	2	Hals runden
	2	Schreien
	2	Quietschen
	2	Hals schmeißen
Sonstiges Verhalten	1	Husten
	1	Ablecken

Verhaltensklasse	Kategorie	Verhaltensweise
Unterwerfen	2	Fohlenkauen
	2	Niederknien
Dominanzverhalten	1	Überurinieren
	1	Überkoten
	1	Kotbeschnupern
	1	Treiben
Affiliatives Verhalten	1	Wiehern/Brummeln
	1	Annäherung mit freundlichen Absichten
	1	Annäherung zur Fellpflege
	1	Einseitiges Beknabbern
	1	Beschnupern
	1	Ablecken
	2	Gemeinsames Trinken
	2	Gemeinsames Fressen
Agonistisches Verhalten	1	Treiben
	1	Überurinieren
	1	Überkoten
	1	Aufspringen auf andere Pferde
	3	Ohren anlegen
	3	Zudrehen der Hinterhand
	3	Drohschwingen
	3	Beißdrohung
	3	Weichen
	3	Entfernen
	3	Schlagen mit der Vorhand
	3	Schlagen mit der Hinterhand
	3	Beißen
	3	Zähne fletschen/verjagen
	3	Angehen
	3	Verfolgen/verjagen mit angelegten Ohren
	2	Vorderbein treten
	2	Hals runden
	2	Schreien
	2	Quietschen
2	Agonistisches Verhalten bei der Futteraufnahme	
2	Fohlenkauen	
2	Hals schmeißen	

Mittels der vorgenommenen Klassifikation sowie der Durchführung gemeinsamer Beobachtungen wird gewährleistet, dass alle Beobachter die definierten Verhaltensklassen und Verhaltensweisen einheitlich interpretieren und erfassen. Die Beteiligung mehrerer Beobachter erhöht die Objektivität der Ergebnisse.

Zusätzlich wurde das AWIN-Protokoll angewendet, um das Wohlergehen der Pferde in der Gruppenhaltung systematisch zu Erfassen und Bewerten. Daraus können die Auswirkungen verschiedener Haltungsbedingungen auf das Tierwohl objektiv erfasst werden. Die Dokumentation im standardisierten Protokoll dient zur konsistenten Datenerfassung. Es wurden Ernährungszustand, Haltungsbedingungen, Gesundheitszustand und angemessenes Verhalten betrachtet. Das Protokoll wurde nach dem AWIN Welfare assessment protocol for horses von E. Dalla Costa, M. Minero, E. Canali, S. Barbieri und A. Zanella ausgefüllt. In dem dazugehörigen Dokument sind die einzelnen Punkte des Protokolls und die Durchführung der verschiedenen Tests detailliert beschrieben. Alle Tests wurden wie dort beschrieben durchgeführt. Es wurde die zweite Ebene der Wohlergehens Bewertung gewählt und sich an den Anpassungen für Pferde in Gruppenhaltung orientiert. Es erfolgte keine Durchführung des sogenannten Bucket-Tests, welcher dazu dient, das Durstgefühl bei Pferden zu ermitteln. Ebenso wurde Thermaler Stress nicht erfasst. Dieser kann entstehen, wenn die Pferde extremen Wetersituationen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt sind. Die Konsistenz des Kotes wurde erfasst, da durch die parallele Feldbeobachtung die Kothaufen den einzelnen Pferden zugeordnet werden konnten. Die Kotkonsistenz kann auf gesundheitliche oder ernährungsbedingte Probleme hinweisen.¹¹⁴ Das AWIN-Protokoll wurde für alle Pferde, die auch ein GPS trugen, am zweiten Beobachtungstag ausgefüllt. Die zu protokollierenden Pferde hielten sich währenddessen frei im Auslauf auf. Zur Ermittlung der Häufigkeit des Arbeitens wurden die Halter der Pferde befragt.

Zusätzlich wurden Bewegungsdaten mittels GPS-Trackern erhoben, die Bewegungsmuster der Pferde präzise zu analysieren. Vor Beginn der Beobachtungen wurden die GPS Datenlogger auf die Einstellung „zu Fuß gehen“ getestet, um sicherzustellen, dass die Geräte die Bewegungen der Pferde präzise erfassen können. Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden fünf GPS Datenlogger des Typs BT1000XT von der Marke

¹¹⁴ vgl. Minero et al. (2015)

Qstarz verwendet. Diese Geräte sind speziell für die Aufzeichnung von Bewegungsdaten konzipiert und bieten eine hohe Genauigkeit bei der Erfassung von GPS Daten. Zur Befestigung der Datenlogger an den Pferden wurden Lederhalsbänder verwendet, die sicher und komfortabel am Hals der Tiere angebracht wurden. Die GPS Datenlogger wurden mit Hilfe von Klebeband an den Lederhalsbändern befestigt. Die Datenlogger wurden morgens zu Beginn der Beobachtungsperiode aktiviert und abends wieder deaktiviert. Zusätzlich wurde ein Kontroll-GPS installiert, das während der gesamten Beobachtungszeit am Eingang zum Auslauf der Pferde positioniert war, um später Ungenauigkeiten der GPS-Messungen korrigieren zu können.

3.5 Datenbearbeitung und -analyse

Die Daten wurden handschriftlich aufgezeichnet und in der weiteren Bearbeitung digitalisiert, um sie auswerten zu können.

Bei der Bearbeitung der Nähe-Daten wurde zunächst für jedes einzelne Pferd ermittelt, welche Kategorie es zu jedem anderen Pferd gezeigt hat. Anschließend wurde die Häufigkeit jeder Kategorie summiert, die ein Pferd in der Interaktion mit einem anderen Pferd gezeigt hat. Nach der Summierung der einzelnen Kategorien wurden die Medianwerte für diese Häufigkeiten berechnet. Die Ergebnisse wurden dann in Bezug auf das Geschlecht der Pferde eingeteilt.

Bei der Bearbeitung der Daten, die mittels des AWIN-Protokolls erhoben wurden, wurden einige einzelne Aspekte in Kategorien zusammengefasst. Die einzelnen Aspekte des Gesichtsausdruckes des Pferdes gehören im Protokoll zu dem Punkt „Gute Gesundheit“. Sie wurden zusammengefasst, um auf Anzeichen von Unzufriedenheit oder Schmerzen zu schließen. Dazu gehören Ohren angelegt, orbitale Straffung, Spannung über dem Augenbereich, ausgeprägte verkrampfte Kaumuskulatur, gespannter Mund, ausgeprägte Haut, angespannte Nüstern und ein abgeflachtes Profil. War keines dieser Anzeichen präsent, wurde dies als keine Anzeichen auf Unzufriedenheit oder Schmerzen gewertet. Waren eins oder mehrere Anzeichen moderat oder offensichtlich präsent, wurde dies als Anzeichen für Unzufriedenheit oder Schmerzen eingestuft. Die Kategorie Auftreten von Krankheiten oder Verletzungen umfasst Husten, den Zustand des Haarkleides, abnormale Atmung, Nasen- und Augenausfluss, Ausfluss aus dem Penis, Vorfal, Konsistenz des Kotes, Lahmheit, Gesundheit der Hufe, kreisrunder

Haarausfall, tiefe Wunden oder geschwollene Stellen. Wies ein Pferd mindestens eines dieser Verletzungen oder Krankheiten auf, wurde dies als Auftreten von Krankheiten oder Verletzungen gewertet.

Die Daten der GPS Messungen mussten korrigiert werden. Die aufgezeichnete Entfernung des Kontroll-GPS entspricht dem Fehler, der durch die Satellitensprünge verursacht wird. Diese Distanz wird dann von der Distanz abgezogen, die von den GPS an den Pferden gemessen wurde. Jeden Abend wurden die GPS-Daten mit der Software QTravel ausgelesen. Diese zeigt unter anderem die Aufzeichnungsdauer und die zurückgelegte Strecke an. Die Beobachtungen fanden über drei Tage hinweg statt, wobei an jedem Tag eine Mindestbeobachtungsdauer von acht Stunden eingehalten wurde. Während dieser Zeit wurden die GPS-Datenlogger teilweise in Pausen am Pferd belassen und teilweise nicht. Um die Genauigkeit der Datenanalyse zu gewährleisten, wurden die Pausenzeiten identifiziert und die entsprechenden Daten nachträglich herausgerechnet und korrigiert. Des Weiteren wurde die gemessene Entfernung des Kontroll-GPS von den Bewegungsdaten der Pferde abgezogen. Dann wurden die Bewegungsdaten, die für jedes Pferd gemessen wurden, auf die Bewegung in Kilometer pro Stunde umgerechnet, damit die Messungen vergleichbar sind. Die erfassten GPS-Daten wurden in Excel übertragen, um eine erste Datenaufbereitung vorzunehmen.

Für die Datenauswertung und graphische Darstellung wurden das Statistikprogramm R 4.4.2, Word 2013 und Excel 2013 verwendet. Es wurden generalisierte lineare Modelle eingesetzt, um Zusammenhänge zwischen ein oder mehreren unabhängigen Variablen und einer abhängigen Variable zu untersuchen. So soll zum Beispiel geprüft werden, ob gewisse Faktoren einen Einfluss auf das Verhalten der Pferde haben. GLMs eignen sich für nicht normalverteilte Daten, was bei diesen Daten der Fall ist (Shapiro Wilk Test: $p < 0.05$).¹¹⁵ Des Weiteren wurde der Chi-Quadrat-Test eingesetzt, um Unterschiede in der Häufigkeit der gezeigten Verhaltensweisen zwischen den Betrieben festzustellen. Das Signifikanzniveau wurde auf $p < 0.05$ festgelegt. Ein p-Wert

¹¹⁵ vgl. Groß, Jürgen (2010): „Grundlegende Statistik mit R“. 1. Auflage, Springer Verlag, Wiesbaden, S.223.

< 0.05 bedeutet, dass das Ergebnis statistisch signifikant ist. Es kann ausgesagt werden, dass dieser Zusammenhang nicht auf einem Zufall basiert, sondern ein echter Zusammenhang in den Daten vorliegt.¹¹⁶

¹¹⁶ vgl. Du Prel, J.-B. / Röhrig, B. / Hommel, G. / Blettner, M. (2010): „Choosing Statistical Tests“. <https://di.aerzteblatt.de/int/archive/article/74893/Choosing-Statistical-Tests-Part-12-of-a-Series-on-Evaluation-of-Scientific-Publikations> (Zugriff 16.11.2024).

4. ERGEBNISSE

In diesem Kapitel werden die Daten der Feldbeobachtung, des AWIN-Protokolls und der GPS Messungen aufgearbeitet. Betrachtet wurden die Kriterien Haltung, Verhalten und Management.

4.1 Auswertungen der Beobachtungen

Verhaltensstörungen, Stereotypen und unerwünschtes Verhalten gegenüber dem Menschen wurde nicht beobachtet.

Dominanzverhalten

Es konnte festgestellt werden, dass ältere Pferde (GLM: $t=2.941$, $p<0.01$, $AIC=227.59$) und Pferde, die häufig angreifen (GLM: $t=3.117$, $p<0.01$, $AIC=227.59$), signifikant mehr dominante Verhaltensweisen zeigen. Zudem wurde ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Reproduktionsverhalten wie Aufspringen, Flehmen den Schlauch ausfahren oder den Schlauch gegen die Bauchdecke pressen und dem Ausmaß an dominanten Verhaltensweisen festgestellt (GLM: $t=2.687$, $p=0.014$, $AIC=167.47$).

Gleichzeitig führt eine längere Konstanz der Gruppenzusammensetzung (GLM: $t=-7.065$, $p<0.0001$, $AIC=227.59$) sowie eine größere Pferdegruppe (GLM: $t=-7.594$, $p<0.0001$, $AIC=227.59$) zu einer signifikanten Reduktion des Dominanzverhalten. Das dominante Verhalten ist abhängig vom Geschlecht, wobei Wallache signifikant weniger Dominanzverhalten als Hengste zeigen (GLM: $t=-2.229$, $p<0.05$, $AIC=227.59$). Zudem konnte festgestellt werden, dass auf Betrieb Nummer 2 am wenigsten dominante Verhaltensweisen aufgetreten sind.

Es ist festzustellen, dass Pferde, die häufig Dominanzverhalten zeigen, jedoch signifikant seltener Drohverhalten gegenüber dem anderen Geschlecht (GLM: $t=-3.744$, $p<0.001$, $AIC=197.44$) und dem gleichen Geschlecht zeigen (GLM: $t=-2.565$, $p<0.05$, $AIC=214.24$).

Drohverhalten

Wird von einem Pferd viel agonistisches Verhalten gezeigt, zeigt es auch signifikant mehr Drohungen gegenüber dem anderen (GLM: $t=6.463$, $p<0.001$, $AIC=197.44$) und dem gleichen Geschlecht (GLM: $t=4.170$, $p<0.001$, $AIC=214.24$). Des Weiteren besteht die Tendenz, dass das Drohverhalten gegenüber dem anderen (GLM: $t=1.878$, $p=0.07$, $AIC=197.44$) und dem gleichen Geschlecht (GLM: $t=1.820$, $p=0.08$, $AIC=214.24$) mit zunehmendem Alter zunimmt.

Die Haltungform zeigt eine Korrelation mit dem Drohverhalten. Die Offenstallhaltung mit stundenweisem Weidegang (GLM: $t=-3.988$, $p<0.001$, $AIC=238.68$) und der Paddock Trail (GLM: $t=-5.035$, $p<0.0001$, $AIC=238.68$) zeigen eine signifikante Reduktion des Drohverhaltens gegenüber dem gleichen Geschlecht. Es existieren weitere Faktoren, die das Drohverhalten reduzieren. Mehr Fläche pro Pferd führt tendenziell zu weniger Drohungen gegenüber dem anderen Geschlecht (GLM: $t=-1.741$, $p=0.093$, $AIC=197.44$). Zudem zeigen Pferde ein signifikant weniger ausgeprägtes Drohverhalten gegenüber dem gleichen Geschlecht bei mehr Fläche pro Pferd (GLM: $t=-2.541$, $p<0.05$, $AIC=214.24$). Eine konstantere Gruppe führt tendenziell zu weniger Drohungen gegenüber dem anderen Geschlecht (GLM: $t=-1.762$, $p=0.090$, $AIC=197.44$). Bei längerer Konstanz der Gruppe wird das Drohverhalten gegenüber dem gleichen Geschlecht signifikant reduziert (GLM: $t=-4.399$, $p<0.0001$, $AIC=214.24$).

Meideverhalten

Es konnte festgestellt werden, dass Wallache untereinander signifikant weniger Meideverhalten zeigen (GLM: $t=-4.583$, $p<0.001$, $AIC=192.75$) als wenn sie gegenüber Hengsten agieren (GLM: $t=3.621$, $p<0.01$, $AIC=204.05$). Außerdem tendieren die Pferde dazu, das andere Geschlecht weniger zu meiden, je mehr Quadratmeter pro Pferd zur Verfügung stehen (GLM: $t=-1.9$, $p=0.069$, $AIC=204.05$).

Zudem wurde festgestellt, dass Pferde, die ein hohes Maß an affiliativem Verhalten zeigen, das gleiche Geschlecht signifikant seltener meiden (GLM: $t=-10.138$, $p<0.0001$, $AIC=192.75$). Es konnte jedoch kein Einfluss des affiliativen Verhaltens auf das Meideverhalten gegenüber dem anderen Geschlecht festgestellt werden (GLM: $t=-0.507$, $p=0.617$, $AIC=204.05$).

Es konnte festgestellt werden, dass ältere Pferde signifikant weniger das gleiche Geschlecht meiden (GLM: $t=-2.191$, $p=0.038$, $AIC=192.75$).

Des Weiteren zeigt sich, dass das gleiche Geschlecht signifikant häufiger gemieden wird, wenn ein hohes Maß an agonistischen Verhaltensweisen beobachtet werden kann (GLM: $t=3.807$, $p<0.001$, $AIC=192.75$) und die Gruppenzusammensetzung über einen längeren Zeitraum konstant bleibt (GLM: $t=3.861$, $p<0.001$, $AIC=192.75$). Pferde, die sich vermehrt in der Kategorie 4 der Nähe zu Pferden des gleichen Geschlechts aufhalten, zeigen gegen diese Pferde auch mehr Meideverhalten (GLM: $t=2.360$, $p=0.026$, $AIC=192,75$).

Angriff

Ist die Abmessung des Witterungsschutzes ausreichend groß bemessen, tendieren Pferde zu weniger Angriffen (GLM: $t=-2.270$, $p=0.057$, $AIC=95.699$). Pferde die Anzeichen von Unzufriedenheit zeigen, greifen andere Pferde auch signifikant häufiger an (GLM: $t=2.790$, $p=0.0267$, $AIC=95.699$). Wallache tendieren zu mehr Angriffsverhalten als Hengste (GLM: $t=2.314$, $p=0.054$, $AIC=95.699$).

In Abb. 18 ist die gesamte Anzahl der gezeigten Drohungen, Meideverhalten und Angriffe aller Pferde über den gesamten Beobachtungszeitraum pro Betrieb dargestellt. Dabei beziehen sich die Angaben pro Betrieb auf die durchschnittliche Häufigkeit des gezeigten Verhaltens pro Pferd und bilden das Verhalten der Pferde untereinander über alle drei Beobachtungstage je Betrieb ab. Es ist zu erkennen, dass auf den Betrieben 3 und 4 am meisten Drohverhalten aufgetreten ist. Auf Betrieb 2 wurde am häufigsten Meideverhalten gezeigt wurde. Die meisten Angriffe sind auf Betrieb 3 zu verzeichnen.

Abbildung 18: Häufigkeit der Verhaltensweisen Drohen, Meiden, Angriff im Durchschnitt pro Pferd (N=35, n=292) (Eigene Darstellung)

Nahrungsaufnahme mit anderen Pferden

Die Häufigkeit, wie oft die Pferde Nahrung mit dem gleichen oder anderen Geschlecht aufnehmen, wird durch das Verhalten, die gezeigte Nähe und Managementfaktoren beeinflusst. Es gibt Unterschiede in der Häufigkeit der Nahrungsaufnahme mit dem gleichen Geschlecht (Chi-Quadrat-Test: $X^2=255.72$, $df=3$, $p<0.0001$) und dem anderen Geschlecht (Chi-Quadrat-Test: $X^2=132.72$, $df=3$, $p<0.0001$) zwischen den Betrieben. Es ist zu beachten, dass es bei Betrieb 3 und 4 nur einen Wallach gab.

Die Ergebnisse zeigen, dass die gemeinsame Nahrungsaufnahme nicht vom Geschlecht des anderen Pferdes abhängig ist. Es konnte beobachtet werden, dass Pferde, die häufig mit Pferden des gleichen Geschlechts zusammen fressen, auch häufig mit dem anderen Geschlecht zusammen Nahrung aufnehmen (GLM: $t=3.943$, $p<0.001$, $AIC=217.08$). Die Nahrungsaufnahme mit einem Pferd des anderen Geschlechts steigt signifikant an, wenn mehr affiliatives Verhalten gezeigt wird (GLM: $t=2.358$, $p<0.05$, $AIC=217.08$) und sinkt signifikant, wenn Pferde viel angreifen (GLM: $t=-4.679$, $p<0.001$, $AIC=217.08$). Pferde, die ein hohes Maß an Angriffsverhalten zeigen, fressen signifikant häufiger mit dem gleichen Geschlecht zusammen als mit dem andern Geschlecht (GLM: $t=4.122$, $p<0.001$, $AIC=191.71$).

Es konnte beobachtet werden, dass bei einer konstanten Gruppenzusammensetzung über einen längeren Zeitraum signifikant mehr Futteraufnahme mit Pferden des anderen Geschlechts (GLM: $t=4.277$, $p<0.001$, $AIC=217.08$) und weniger Futteraufnahme mit Pferden des eigenen Geschlechts stattgefunden hat (GLM: $t=-17.751$, $p<0.0001$, $AIC=191.71$). Dies ist ebenfalls bei zunehmender Gruppengröße zu beobachten (GLM: $t=3.265$, $p<0.01$, $AIC=217.08$), (GLM: $t=-19.399$, $p<0.0001$, $AIC=191.71$).

Komfortverhalten

Das Komfortverhalten der Pferde umfasst mehrere Verhaltensweisen. Dazu gehören die Annäherung zur Fellpflege, das gegenseitige oder einseitige Fellkraulen, das Beschnupern, das selbstbeknabbert mit den Zähnen, das Belecken oder Kratzen mit dem Hinterhuf, Schnauben, Wälzen, Schütteln, Gähnen und das Strecken des Körpers. Die vorliegende Untersuchung kommt zum Schluss, dass das Komfortverhalten von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Dazu zählen das Alter der Pferde, die Bewegungsintensität und die Gruppenkonstanz.

Das Alter korreliert auf den Betrieben 2 (GLM: $t=3.980$, $p<0.001$, $AIC= 327.21$), 3 (GLM: $t=7.577$, $p<0.001$, $AIC= 327.21$) und 4 (GLM: $t=8.041$, $p<0.001$, $AIC= 327.21$) positiv mit dem Komfortverhalten. Je älter die Pferde sind, desto signifikant mehr Komfortverhalten zeigen sie.

Je mehr sich die Pferde auf dem Betrieb 4 bewegen, desto signifikant mehr Komfortverhalten wird gezeigt (GLM: $t=2.695$, $p<0.05$, $AIC=152.77$). Auf dem Betrieb 3 tendieren die Pferde mit mehr Bewegung zu mehr Komfortverhalten (GLM: $t=2.024$, $p=0.070$, $AIC=152.77$).

Je weniger die Gruppenzusammensetzung konstant ist, desto signifikant mehr Komfortverhalten wird gezeigt (GLM: $t=-2.295$, $p<0.05$, $AIC=145.3$). Dies ist bei den Betrieben 1, 2 und 3 der Fall.

Die Pferde auf den Betrieben 2 bis 4 tendieren zu mehr Komfortverhalten, als die Pferde auf dem ersten Betrieb (GLM: $t=2.050$, $p=0.070$, $AIC=145.3$).

Ruheverhalten

Das Ruheverhalten der Hengste und Wallache wird von Managementfaktoren, der Gesundheit der Pferde und dem Verhalten beeinflusst. Zum Ruheverhalten werden das entlastende Stehen, schlafen im Liegen und das Liegen gezählt.

Wenn der Witterungsschutz ausreichend groß bemessen ist, zeigen die Hengste und Wallache signifikant mehr Ruheverhalten (GLM: $t=6.283$, $p<0.001$, $AIC=96.517$).

Je länger die Gruppe schon konstant ist, desto signifikant mehr Ruheverhalten zeigen die Pferde (GLM: $t=2.350$, $p<0.05$, $AIC=96.517$).

Je mehr Verletzungen und Krankheiten die Pferde vorweisen, desto signifikant häufiger wird Ruheverhalten gezeigt (GLM: $t=5.242$, $p<0.001$, $AIC=96.517$). Auf dem Betrieb 3 zeigen Pferde mit Verletzungen und Krankheiten signifikant mehr Ruheverhalten als Pferde ohne Verletzungen und Krankheiten (GLM: $t=2.196$, $p<0.05$, $AIC=124.78$).

Hengste und Wallache, die häufiger affiliative Verhaltensweisen zeigen, zeigen signifikant weniger Ruheverhalten (GLM: $t=-2,913$, $p<0.05$, $AIC=96,517$). Hengste und Wallache, die häufiger agonistische Verhaltensweisen zeigen, tendieren dazu, mehr Ruheverhalten zu zeigen (GLM: $t=1.897$, $p=0.09$, $AIC=96,517$).

In Abb. 19 ist die Anzahl des Komfort- und Ruheverhalten aller Pferde über den gesamten Beobachtungszeitraum pro Betrieb dargestellt. Dabei beziehen sich die Angaben pro Betrieb auf die durchschnittlich gezeigte Zahl des jeweiligen Verhaltens pro Pferd und bilden die Verhaltensweisen der Pferde in den Kategorien Komfort- und Ruheverhalten über alle drei Beobachtungstage je Betrieb ab. Es ist zu erkennen, dass die Häufigkeit des gezeigten Komfortverhaltens von Betrieb 1 zu Betrieb 4 zunimmt. Auf dem Betrieb 1 wurden 15-mal pro Pferd ein Komfortverhalten beobachtet, auf dem vierten Betrieb 167-mal Komfortverhalten je Pferd. Bei dem durchschnittlichen Ruheverhalten pro Pferd sind keine so großen Unterschiede zwischen den Betrieben zu erkennen. Auf Betrieb 1 wird am wenigsten Ruheverhalten pro Pferd gezeigt.

Abbildung 19: Komfort- und Ruheverhalten im Durchschnitt pro Pferd (N=35, n=539) (Eigene Darstellung)

Spielverhalten

Die Ergebnisse zeigen, dass das Spielverhalten maßgeblich von Managementfaktoren, wie dem Training der Pferde und der Gruppenkonstellation, beeinflusst wird. Zwischen den Betrieben gibt es signifikante Unterschiede im Spielverhalten der Pferde. Auf dem dritten Betrieb (GLM: $t=2.496$, $p<0.05$, $AIC=197.41$) und dem vierten Betrieb wurde signifikant mehr gespielt als auf den anderen Betrieben (GLM: $t=22.650$, $p<0.0001$, $AIC=197.41$). Zudem wurde eine signifikante Korrelation zwischen zunehmendem Training und erhöhter Spielaktivität der Pferde festgestellt (GLM: $t=6.105$, $p<0.001$, $AIC=95.201$). Darüber hinaus wurde beobachtet, dass Wallache im Vergleich zu Hengsten tendenziell ein höheres Spielverhalten zeigen (GLM: $t=2.090$, $p=0.075$, $AIC=95.201$).

Das Spielverhalten der Pferde wird signifikant reduziert, wenn sie dauerhaft in der Gruppe gehalten werden (GLM: $t=-3.155$, $p<0.05$, $AIC=95.201$) und eine zunehmende Gruppengröße führt zu signifikant weniger Spielverhalten (GLM: $t=-3.926$, $p<0.001$, $AIC=280.36$).

Agonistisches und affiliatives Verhalten

Pferde in höherem Alter zeigen signifikant weniger agonistische (GLM: $t=-54.6$, $p<0.001$, $AIC=32.167$) und affiliative Verhaltensweisen (GLM: $t=-17.845$, $p=0.0356$, $AIC=68.421$). Wenn Pferde viel affiliatives Verhalten zeigen, zeigen diese signifikant weniger agonistische Verhaltensweisen (GLM: $t=-21.809$, $p<0.01$, $AIC=32.167$) und anders herum (GLM: $t=-17.419$, $p=0.036$, $AIC=68.421$).

Das Auftreten von agonistischem Verhalten kann durch die Erhöhung des Trainings der Pferde signifikant verringert werden (GLM: $t=-36.886$, $p<0.001$, $AIC=32.167$). Des Weiteren senkt die dauerhafte Gruppenhaltung von Hengsten und Wallachen signifikant das Auftreten von agonistischem Verhalten (GLM: $t=-53.251$, $p<0.001$, $AIC=32.167$) und erhöht signifikant die Anzahl affiliativer Verhaltensweisen (GLM: $t=19.780$, $p=0.032$, $AIC=68.421$). Eine längere Gruppenkonstanz verringert signifikant das Auftreten agonistischer Verhaltensweisen (GLM: $t=-52.279$, $p<0.001$, $AIC=32.167$) und die Pferde zeigen mehr affiliatives Verhalten (GLM: $t=17.098$, $p=0.037$, $AIC=68.421$).

Das Angriffsverhalten und agonistische Verhalten ist positiv miteinander korreliert (GLM: $t=78.109$, $p<0.001$, $AIC=32.167$). Es ist aber auch so, dass Pferde, die häufig andere Pferde angreifen, vermehrt affiliatives Verhalten zeigen (GLM: $t=19.774$, $p=0.032$, $AIC=68.421$).

Abbildung 20: Affiliatives und agonistisches Verhalten im Durchschnitt pro Pferd (N=35, n=730) (Eigene Darstellung)

In Abb. 20 ist die Anzahl des affiliativen und agonistischen Verhaltens aller Pferde über den gesamten Beobachtungszeitraum pro Betrieb dargestellt. Dabei beziehen sich die Angaben pro Betrieb auf die durchschnittlich gezeigte Zahl des jeweiligen Verhaltens pro Pferd und bilden die Verhaltensweisen der Pferde in den Kategorien affiliatives und agonistisches Verhalten über alle drei Beobachtungstage je Betrieb ab. Es ist zu erkennen, dass auf den Betrieben 1, 3 und 4 die Häufigkeit der affiliativen Verhaltensweisen die der Agonistischen übersteigt. In Betrieb 2 sind deutlich mehr agonistische Verhaltensweisen gezeigt worden. Bei Betrieb 1 wurden vier Mal mehr affiliative Verhaltensweisen wie agonistische Verhaltensweisen gezeigt.

Nearest Neighbor Analysis

In Tabelle 10 sind die Häufigkeiten des Auftretens der einzelnen Kategorien der Nähe dargestellt. Es wurde auf den Betrieb 1, 3 und 4 zwischen allen Pferden im Median die Kategorie 4 am Häufigsten gezeigt. Lediglich der Betrieb 2 weist im Median die Kategorie 3 auf.

Tabelle 10: Auswertung der Nähe Daten (Eigene Darstellung).

Betrieb	Kategorie der Nähe	Häufigkeit
1	1	218
	2	276
	3	4130
	4	22035
2	1	10
	2	130
	3	174
	4	280
3	1	5
	2	219
	3	68
	4	320
4	1	9
	2	40
	3	64
	4	193

4.2 Auswertung des AWIN-Protokolls

Im Rahmen der Untersuchung wurde die Anwendung des AWIN-Protokolls an 15 Pferden unter diversen Haltungsbedingungen evaluiert. Ziel war die Erfassung der verschiedenen Indikatoren des Tierwohls, um eine Beurteilung des Wohlergehens der Tiere zu ermöglichen.

Verhalten

In Tabelle 11 ist aufgelistet, wie viele Pferde des Betriebes die jeweiligen Emotionen, Verhalten und Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Es werden auf allen Betrieben überwiegend positive Verhaltensweisen gezeigt, insbesondere in den Bereichen Freundlichkeit, Glück und Neugier. Negatives Verhalten wie Apathie, Verärgerung, Aggressivität und Stereotypen sind in allen Betrieben nicht vorhanden. Ängstlichkeit tritt nur sehr gering auf Betrieb 4 auf (1/3). Dies deutet auf ein insgesamt positives Haltungsumfeld hin.

Tabelle 11: Positive und negative Emotionen, Verhalten und Verhaltensauffälligkeiten (N=15) (Eigene Darstellung).

Betrieb	Verhaltensweise	Häufigkeit
1	freundlich	4/4
2		4/4
3		4/4
4		3/3
1	glücklich	4/4
2		4/4
3		3/4
4		3/3
1	neugierig	4/4
2		2/4
3		4/4
4		2/3
1	ängstlich	0/4
2		0/4
3		0/4
4		1/3
1	ungezwungen	3/4
2		4/4
3		3/4
4		2/3
1	apathisch	0/4
2		0/4
3		0/4
4		0/3
1	verärgert	0/4

Betrieb	Verhaltensweise	Häufigkeit
2		0/4
3		0/4
4		0/3
1		1/4
2	alarmiert	1/4
3		0/4
4		1/3
1		0/4
2	aggressiv	0/4
3		0/4
4		0/3
1		0/4
2	Stereotypien	0/4
3		0/4
4		0/3
1		0/4

Die Ergebnisse der Grimassen-Skala werden in Tabellen 12 bis 15 dargestellt. Die Mimik des Pferdes lässt auf Stressanzeichen oder Schmerzen schließen¹¹⁷.

Tabelle 12: Horse Grimace Scale Betrieb 1 (N=4) (Eigene Darstellung).

Betrieb	Gesichtsausdruck	Moderat präsent
1	Ohren angelegt	1/4
1	Orbitale Straffung	1/4
1	Spannung über dem Augenbereich	1/4
1	Ausgeprägte verkrampfte Kaumuskulatur	2/4
1	Mund gespannt und ausgeprägte Haut	0/4
1	Angespannte Nüstern und abgeflachtes Profil	0/4

Tabelle 13: Horse Grimace Scale Betrieb 2 (N=4) (Eigene Darstellung).

Betrieb	Gesichtsausdruck	Moderat präsent
2	Ohren angelegt	1/4
2	Orbitale Straffung	1/4
2	Spannung über dem Augenbereich	1/4
2	Ausgeprägte verkrampfte Kaumuskulatur	0/4
2	Mund gespannt und ausgeprägte Haut	0/4
2	Angespannte Nüstern und abgeflachtes Profil	0/4

¹¹⁷ vgl. Minero, Dalla Costa, Dai et al. (2015), S. 19.

Tabelle 14: Horse Grimace Scale Betrieb 3 (N=4) (Eigene Darstellung).

Betrieb	Gesichtsausdruck	Moderat präsent
3	Ohren angelegt	2/4
3	Orbitale Straffung	1/4
3	Spannung über dem Augenbereich	1/4
3	Ausgeprägte verkrampfte Kaumuskulatur	0/4
3	Mund gespannt und ausgeprägte Haut	1/4
3	Angespannte Nüstern und abgeflachtes Profil	0/4

Tabelle 15: Horse Grimace Scale Betrieb 4 (N=3) (Eigene Darstellung).

Betrieb	Gesichtsausdruck	Moderat präsent	Offensichtlich präsent
4	Ohren angelegt	0/3	0/3
4	Orbitale Straffung	1/3	0/3
4	Spannung über dem Augenbereich	1/3	1/3
4	Ausgeprägte verkrampfte Kaumuskulatur	0/3	0/3
4	Mund gespannt und ausgeprägte Haut	0/3	1/3
4	Angespannte Nüstern und abgeflachtes Profil	1/3	0/3

Auf den Betrieben 1 bis 3 sind lediglich moderate Stressanzeichen zu verzeichnen, wohingegen in Betrieb 4 eine deutliche Präsenz von Spannung über dem Augenbereich sowie ein gespannter Mund mit ausgeprägter Haut zu beobachten ist. Die Pferde der Betriebe 1 und 3 zeigen die stärkste Ausprägung von moderatem Stressverhalten. Die geringsten Stresssymptome zeigen die Pferde des zweiten Betriebs. In diesem Betrieb treten lediglich einmal angelegte Ohren, orbitale Straffung und Spannung über dem Augenbereich auf.

Ressourcenbasierte Indikatoren

Abbildung 21: Abmessung des Witterungsschutzes (N=4) (Eigene Darstellung)

Auf Abb. 21 ist zu sehen, dass beim Großteil der Betriebe der Witterungsschutz ausreichend groß bemessen ist. Dies ist auf den Betrieben 2, 3 und 4 der Fall. Laut den Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten muss bei günstigen Umständen mindestens $2,5 \times \text{Wh}^2/\text{Pferd}$ an Unterstand beziehungsweise Liegefläche zur Verfügung stehen¹¹⁸.

Die Pferde des ersten Betriebes sind im Mittel 1,52 m groß. Für alle Pferde werden somit 139 m^2 Witterungsschutz benötigt. In Abb. 22 ist der Unterstand 1 zu sehen, der 40 m^2 groß ist. Der zweite Unterstand, in Abb. 23 dargestellt, ist $51,5 \text{ m}^2$ groß. Somit sind es in Summe $90,5 \text{ m}^2$ Witterungsschutz und es fehlen mindestens $48,5 \text{ m}^2$. Es ist nicht der gesamte Bereich eingestreut aber der Großteil mit Gummimatten ausgelegt.

¹¹⁸ vgl. „Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten“ (2009), S. 24.

Abbildung 22: Unterstand 1, Betrieb 1 (Eigene Aufnahme)

Abbildung 23: Unterstand 2, Betrieb 1 (Eigene Aufnahme)

Auf dem Betrieb 2 teilen sich die Shetlandponys eine Box, zu der die Hengste keinen Zugang haben. Diese haben jeweils eine Box zur Verfügung. Insgesamt sind es 38,5 m² Liegefläche. In der Abb. 24 ist eine Box der Hengste beispielhaft abgebildet. Der Witterungsschutz und die Liegefläche sind nach den Leitlinien für zwei Shetlandponys und zwei Großpferde ausreichend groß bemessen.

Abbildung 24: Beispielhafte Box, Betrieb 2 (Eigene Aufnahme)

Auf dem dritten Betrieb steht ein 50 m² großer Witterungsschutz zur Verfügung. Eingestreut sind 19 m² Liegefläche. In den untenstehenden Abb. 25 und 26 sind der überdachte Bereich und die zwei Liegebereiche zu sehen. Das Shetlandpony und die drei Kleinpferde benötigen laut den Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten mindestens 23 m² Witterungsschutz beziehungsweise Liegefläche. Somit ist auch hier der Witterungsschutz großzügig bemessen und die Liegefläche etwas zu klein bemessen.

Abbildung 25: Unterstand linker Teil, Betrieb 3 (Eigene Aufnahme)

Abbildung 26: Unterstand rechter Teil, Betrieb 3 (Eigene Aufnahme)

Die Pferde auf dem Betrieb 4 haben mehrere Baumgruppen, die an die Weide angrenzen, unter welchen sie Schutz suchen können. Als Liegefläche wurde die ganze Weide genutzt.

Abbildung 27: Weidefläche, Betrieb 4 (Eigene Aufnahme)

Abbildung 28: Einstreumenge (N=4) (Eigene Darstellung)

Abb. 28 veranschaulicht, dass die Einstreumenge auf der Hälfte der Betriebe unzureichend ist. Es war auf den Betrieben 1 und 3 nicht ausreichend Einstreu vorhanden. Die Pferde auf Betrieb 4 sind auf der Weide gehalten, daher wurde hier die Einstreu

als NA bewertet. In der untenstehenden Abb. 29 ist dargestellt, dass bei allen Betrieben die vorhandene Einstreu sauber war.

Abbildung 29: Sauberkeit der Einstreu (N=4) (Eigene Darstellung)

Fütterung

Abbildung 30: Body Condition Score (N=15) (Eigene Darstellung)

Der Body Condition Score wurde nach einer Skala mit fünf Punkten bewertet, wie es im AWIN-Protokoll vorgegeben ist¹¹⁹. In der Abb. 30 ist zu sehen, dass die Pferde auf

¹¹⁹ vgl. Minero et al. (2015), S. 19.

Betrieb 1 und Betrieb 4 einen BCS-Wert von 4 aufweisen, während der BCS- Wert auf Betrieb 2 und Betrieb 3 bei 3 liegt. Demnach sind die Hälfte der Hengste und Wallache auf den unterschiedlichen Betrieben normalgewichtig einzustufen, während die andere Hälfte als zu dick klassifiziert wird. Der Median des BCS-Wert aller Pferde liegt bei 4, was darauf schließen lässt, dass die Pferde im Durchschnitt adäquat gefüttert werden. Auf Betrieb 3 gibt es jedoch Ausreißer mit einem BCS-Wert von 1 und 2, was auf einen sehr dünnen bzw. dünnen Zustand der Pferde hindeutet. Die anderen beiden Pferde auf dem Betrieb haben einen BCS-Wert 4, was darauf schließen lässt, dass die Fütterung nicht die Ursache des Problems darstellt, sondern die Ursache bei den Pferden zu suchen ist.

Wasserverfügbarkeit

Tabelle 16: Wasserverfügbarkeit (Eigene Darstellung).

Betrieb	Art der Tränke	Funktion	Sauberkeit
1	Automatisch	funktioniert	dreckig
2	Trog	funktioniert	dreckig
3	Trog	funktioniert	sauber
4	Trog	funktioniert	sauber

Tabelle 16 stellt dar, welche Art der Tränke auf den Betrieben vorhanden ist, ob diese funktioniert und ob das Wasser sauber ist. Auf allen Betrieben gab es zu jeder Zeit Wasser aus funktionsfähigen Trögen oder automatischen Tränken. Auf 75% der Betriebe wurden Tröge zum Tränken der Pferde genutzt. Zu 50% war das Wasser nicht sauber, die andere Hälfte reinigt die Tränken regelmäßig. Auf Betrieb 1 gibt es eine einzige automatische Tränke, die den Pferden zur Verfügung steht (siehe Abb. 31).

Abbildung 31: Automatische Tränke, Betrieb 1 (Eigene Aufnahme)

Die Tränken auf dem Betrieb 2 sind in den Abb. 32 und 33 abgebildet. Zusätzlich stehen in der Boxen Eimer mit Wasser zur Verfügung.

Abbildung 32: Tränke 1, Betrieb 2 (Eigene Aufnahme)

Abbildung 33: Tränke 2, Betrieb 2 (Eigene Aufnahme)

Abbildung 34: Tränke auf Betrieb 3
(Eigene Aufnahme)

Abbildung 35: Tränke auf Betrieb 4
(Eigene Aufnahme)

Auf den obenstehenden Abb. 34 und 35 sind die Tränken der Betriebe 3 und 4 dargestellt. Diese werden jeden Tag geputzt und das Wasser wird neu aufgefüllt.

Ausweichdistanz

Tabelle 17: Ausweichdistanz (Eigene Darstellung).

Betrieb	Kein Ausweichen	Vermeidungsverhalten
1	1/4	3/4
2	1/4	3/4
3	0/4	4/4
4	2/3	1/3

In Tabelle 17 sind die Ergebnisse der Ausweichdistanz dargestellt. Die Pferde der Betriebe 1 und 2 zeigen eine Verhaltensweisen, wobei der Großteil der Tiere (3/4) Vermeidungsverhalten zeigt. Die Pferde auf Betrieb 3 zeigen ein vollständiges Vermeidungsverhalten (4/4). Betrieb 4 zeigt eine gemischte Reaktion, wobei 2/3 der Tiere kein Ausweichen zeigen, was auf ein gewisses Sicherheitsgefühl hindeuten kann.

Freiwilliger Tierannäherungstest

Tabelle 18: Freiwilliger Tierannäherungstest (Eigene Darstellung).

Betrieb	Negative Signale	Positive Signale	Kein Interesse
1	0/4	2/4	2/4
2	1/4	0/4	3/4
3	0/4	0/4	4/4
4	1/3	0/3	2/3

Tabelle 18 stellt die Ergebnisse des freiwilligen Tierannäherungstest dar. Die Pferde auf dem zweiten Betrieb zeigen am häufigsten kein Interesse (3/4) oder auch negative Signale (1/4), jedoch keine positiven, was auf Skepsis oder Angst gegenüber der Annäherungen zu einem Menschen hinweisen kann. Das ist auch bei den Pferden von Betrieb 4 festzustellen. Die Pferde auf Betrieb 3 haben kein Interesse an einer Annäherung (4/4).

Erzwungener Menschlicher Annäherungstest

Tabelle 19: Erzwungener Menschlicher Annäherungstest (Eigene Darstellung).

Betrieb	Negative Signale	Positive Signale	Vermeidung
1	0/4	3/4	1/4
2	0/4	2/4	2/4
3	0/4	3/4	1/4
4	0/3	2/3	1/3

Die Daten aus Tabelle 19 lassen schließen, dass die Pferde auf allen Betrieben in der Lage sind, sich positiv gegenüber dem Menschen zu verhalten. Es gibt aber auch Pferde, die sich dem Menschen gegenüber skeptisch verhalten.

Die Pferde des ersten Betriebes zeigen bei allen drei Tests insgesamt eine offene und positive Haltung gegenüber Menschen. Manche Pferde zeigen jedoch auch Vermeidungsverhalten, was auf eine gewisse Unsicherheit ausdrücken kann. Die Pferde des zweiten Betriebes zeigen kein Interesse und keine Vermeidung, sie haben eine gewisse Skepsis gegenüber Menschen, was möglicherweise auf negative Erfahrungen oder Stress hindeutet. Betrieb 3 hat eine sehr hohe Tendenz zum Vermeidungsverhalten und kein Interesse an der Interaktion mit Menschen. Die Pferde des Betriebes 4 haben eine moderate positive Haltung, zeigt jedoch auch Vermeidungsverhalten.

Gesundheit

Die Untersuchung ergab, dass die Pferde auf den untersuchten Betrieben größtenteils gesund waren. Abnormale Atmung, Nasenausfluss, Augenausfluss, Ausfluss aus dem Penis, Vorfall, Lahmheit und Anzeichen einer Vernachlässigung der Hufe waren nicht festzustellen. Auf Betrieb 3 wurde bei einem Pferd eine abnormale Konsistenz des Kotes und bei einem Pferd ein ungesundes Haarkleid festgestellt. Husten wurde bei insgesamt zwei Pferden auf den Betrieben 2 und 3 festgestellt.

Hautveränderungen

Es gibt Unterschiede zwischen den Betrieben bezüglich der Häufigkeit des Auftretens von Hautveränderungen (Chi Quadrat Test: $X^2=15.882$, $df=3$, $p<0.01$). Abb. 36 zeigt, dass auf Betrieb 3 am häufigsten Hautverletzungen vorkommen, vor allem Hautläsionen. Insgesamt konnten bei 80% der Pferde Hautläsionen festgestellt werden, es war aber keines der Pferde ernsthaft verletzt.

Abbildung 36: Hautveränderungen in Abhängigkeit der Betriebe (N=15, n=68) (Eigene Darstellung)

Management basierte Indikatoren

Abbildung 37: Häufigkeit des Arbeitens (N=15) (Eigene Darstellung)

Abb. 37 veranschaulicht, dass der Großteil der Pferde nur gelegentlich bewegt und gearbeitet wird. 26,67% der Hengste und Wallache werden täglich beschäftigt. 13,33% werden wöchentlich bewegt.

4.3 Auswertung der GPS Daten

Die Analyse der Bewegungsdaten der insgesamt 15 Pferde, davon 9 Hengste und 6 Wallache, ergab signifikante Einblicke in die Bewegungsmuster und das Verhalten der Pferde. Das affiliative Verhalten und das Ruheverhalten sind signifikante Prädiktoren für die Bewegungsdaten. Zudem zeigen sich signifikante Unterschiede in den Bewegungsdaten der vier Betriebe (Chi-Quadrat-Test: $X^2=333,77$, $df= 3$, $p=0.0001$). Auf Betrieb 1 bewegen sich die Pferde im Mittel 2,39 km/Tag. Auf Betrieb 2 beträgt die mittlere Bewegung der Pferde 3,03 km/Tag, auf dem dritten Betrieb 1,83 km/Tag und auf dem vierten Betrieb 2,13 km/Tag. Demnach bewegen sich die Pferde auf Betrieb 2 im Mittel am meisten und die Pferde des Betriebs 3 am wenigsten. In der untenstehenden Abb. 38 sind nochmals die durchschnittlichen Bewegungsdaten der einzelnen Pferde der Betriebe der drei Tage abgebildet.

Abbildung 38: Darstellung der Bewegungsdaten (N=15) (Eigene Darstellung)

Hengste und Wallache, die ein hohes Maß an affiliativem Verhalten zeigen, weisen auf Betrieb 2 eine signifikant höhere Bewegungsaktivität auf (GLM: $t=4.072$, $p<0.01$, $AIC=29.407$). Pferde des Betriebes 1 zeigen eine Tendenz dazu (GLM: $t=2.206$, $p=0.069$, $AIC=29.407$).

Pferde, die ein hohes Maß an Ruheverhalten zeigen, weisen eine signifikant höhere Bewegungsaktivität auf. Dieser Zusammenhang wurde sowohl in Betrieb 2 (GLM: $t=2.571$, $p<0.05$, $AIC=7.8852$) als auch in Betrieb 3 (GLM: $t=2.756$, $p<0.05$, $AIC=7.8852$) festgestellt. Die Pferde der Pferdedepension Wittum zeigen eine Tendenz zu mehr Bewegung bei hohem Ruheverhalten (GLM: $t=2.399$, $p=0.05339$, $AIC=7.8852$).

Die Arbeitsintensität der Pferde hat einen grenzwertig signifikanten Einfluss, wobei ein Trend erkennbar ist. Es konnte beobachtet werden, dass Pferde, die regelmäßig gearbeitet werden, dazu tendieren, sich auch im Haltungssystem mehr zu bewegen (GLM: $t=2.274$, $p=0.085$, $AIC= -5.9219$). Auf dem Betrieb 2 zeigen die Pferde bei hoher Arbeitsintensität signifikant mehr Bewegungsverhalten (GLM: $t=2.903$, $p<0.05$,

AIC=29.407). Dies legt nahe, dass ein gezieltes Bewegungsangebot und Training das generelle Aktivitätsniveau der Pferde positiv beeinflussen

Es konnte kein signifikanter Unterschied in der Bewegungsintensität zwischen den Geschlechtern festgestellt werden (GLM: $t=0.033$, $p=0.97$, AIC=26.259) und auch kein signifikanter Einfluss der Haltungform auf die Bewegungsintensität (GLM: $t=-1.192$, $p=0.298$, AIC=-5.9219). Des Weiteren beeinflusst auch die Fläche, die jedes Pferd zur Verfügung hat, die Bewegungsintensität nicht (GLM: $t=1.021$, $p=0.36$, AIC=-5.9219).

5. DISKUSSION

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Feldbeobachtung, des AWIN-Protokolls und der Bewegungsdaten aus Kapitel 4 bewertet und diskutiert. Ziel der Untersuchung war es, die Anzeichen für das Wohlergehen bei den Hengsten und Wallachen in der Gruppenhaltung zu untersuchen. Es wurden verschiedene Gruppenhaltungssysteme gewählt, um zu schauen, ob hier Unterschiede festzustellen sind. Zur Beurteilung des Wohlergehens wurden die Direktbeobachtung und das AWIN-Protokoll angewendet. Die Ergebnisse der Beobachtung, GPS-Messung und des AWIN-Protokolls ermöglichen es, die zugrundeliegende Frage zu beantworten.

5.1 Diskussion der Methode

Die vorliegende Methode stellt eine gute Grundlage für die Untersuchung des Wohlergehens von Hengsten und Wallachen dar. Durch die drei verschiedenen Ansätze, der Verhaltensbeobachtung, das standardisierte AWIN-Protokoll und der Erfassung der Bewegungsdaten mittels GPS-Trackern, kann das Wohlergehen der Pferde aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Sowohl subjektive als auch objektive Aspekte werden erfasst. Zusätzlich wird durch diese Kombination die Validität und Reliabilität der Beobachtungen gewährleistet.

Die strukturierte Dokumentation der Verhaltensweisen mithilfe eines detaillierten Beobachtungsprotokolls und den vordefinierten Verhaltensklassen ist ein Vorteil. Die Beteiligung von zwei unabhängigen Beobachtern trägt zur Stärkung der Objektivität und Reliabilität der erhobenen Daten bei. Die Integration des AWIN-Protokolls liefert zusätzliche validierte Indikatoren, insbesondere im Hinblick auf gesundheitliche und verhaltensbezogene Parameter. Die GPS-Datenlogger ergänzen die Beobachtungen, indem sie quantitative Bewegungsdaten erfassen, die Aufschluss über die Bewegungsintensität der Pferde geben. Das eingesetzte Kontrollgerät verbessert ebenfalls die Messgenauigkeit.

Dennoch sind auch Einschränkungen der angewandten Methode zu berücksichtigen. Durch das offene Beobachtungsverfahren könnte die Präsenz der zwei Beobachter einen Einfluss auf das Verhalten der Tiere gehabt haben. Es war festzustellen, dass sich die Pferde gegen Ende der Beobachtungsperiode anders verhielten, als zu Beginn.

Die räumliche Nähe wurde in 15 Minuten Intervallen aufgezeichnet. Die Auswertung ergab, dass die Pferde sich überwiegend in der Kategorie 4 und teilweise in der Kategorie 3 zueinander aufhalten. Körperkontakt oder der Aufenthalt in der Individualdistanz könnte zwischen den Aufzeichnungsintervallen stattgefunden haben und eine häufigere Aufzeichnung könnte zu einem abweichenden Ergebnis führen.

Die Haltungsbedingungen und Managementpraktiken in den vier untersuchten Betrieben variieren erheblich, was auch gewünscht war, um Einflüsse dieser Faktoren festzustellen. Dies erschwert jedoch bei dem kleinen Datensatz die Vergleichbarkeit. In folgenden Untersuchungen könnte eine größere Anzahl an Gruppen untersucht werden, um eine genauere Aussage über die Einflüsse auf das Wohlergehen verschiedener Haltungssysteme, Gruppengröße und weiteren Managementfaktoren treffen zu können. Ein weiterer Ansatz wäre es, das Verhalten der Hengste und Wallache gegenüber dem Menschen zu beobachten und zu analysieren. Auf diese Weise könnten Zusammenhänge und Verbindungen zwischen dem Verhalten des Pferdes gegenüber Menschen und seinem Verhalten in der Gruppe analysiert werden.

Zur Erfassung des Wohlergehens gehören viele Informationen und nicht alle Aspekte wurden umfassend erhoben. Stress ist ein Faktor, der das Wohlergehen des Pferdes beeinflusst. Um dies genauer zu untersuchen, sind weitere Tests notwendig. Man könnte in weiteren Untersuchungen physiologische Parameter wie beispielsweise die Herzfrequenz oder der Serumspiegel von Stresshormonen wie Cortisol mit einbeziehen, um ein umfassenderes und genaueres Bild zu erhalten.

5.2 Diskussion der Ergebnisse

Die statistischen Auswertungen zeigen, dass sowohl tierbezogene als auch managementbezogene Faktoren das Sozialverhalten in der Gruppenhaltung beeinflussen.

Die Größe der Gruppen variierte zwischen drei und 24 Tieren. Diese Gruppengrößen entsprechen der Gruppengröße der Pferdegruppen in der Natur. Laut den Aussagen der Literatur ist das individuelle Erkennen dann gewährleistet, wodurch potentielle Streitigkeiten reduziert werden können.¹²⁰

Die Datenerhebung hat ergeben, dass Dominanz- und Drohverhalten durch ein ausreichendes Flächenangebot, eine stabile Gruppenkonstellation und eine größere Pferdegruppe maßgeblich reduziert werden und somit das Wohlbefinden der Tiere verbessert wird. Dies bestätigt, was bereits in der Literatur beschrieben wurde. Fachbücher und Studien betonen, dass artgerechte Gruppenhaltung nicht nur das natürliche Verhalten ermöglicht, sondern auch das physische und psychische Wohl der Tiere fördert¹²¹. Des Weiteren können eine stabile Gruppenzusammensetzung und ausreichend Platz Konflikte reduzieren. Die Tatsache, dass auf Betrieb 2 am wenigsten dominante Verhaltensweisen aufgetreten sind, könnte mit der langen Gruppen Konstanz von 10 Jahren zusammen hängen. Aufgrund dessen könnte die Rangordnung stabil sein, weshalb weniger dominantes Verhalten gezeigt wird. Des Weiteren wurden die Pferde dieses Betriebes am meisten bewegt und es gab zu jeder Zeit Beschäftigungsmaterial in Form von Knabberzweigen oder Raufutter.

Eine stabile Gruppenzusammensetzung ermöglicht stabilere soziale Beziehungen, wodurch agonistische Verhaltensweisen reduziert werden. Dieser Zusammenhang wird auch in der Literatur von Zeitler-Feicht beschrieben¹²². Das Droh- und Meideverhalten wird maßgeblich durch die Haltungsform und den verfügbaren Raum beeinflusst. Dies wird auch in der Literatur von Pirkelmann beschrieben. Hier heißt es, dass Unterlegenheitsgebärden sehr wichtig für ein friedliches Zusammenleben sind und ausreichend Platz vorhanden sein muss, damit die Pferde sich meiden können.¹²³ Die Ergebnisse zeigen, dass sich in Haltungsformen, in denen mehr Platz und ausrei-

¹²⁰ vgl. Krüger & Marr (2022), S. 10.

¹²¹ vgl. Gehlen et al. (2021), S. 1

¹²² vgl. Zeitler-Feicht et al. (2024): „Handbuch Pferdeverhalten“. S. 49.

¹²³ vgl. Pirkelmann, et al. (2008), S. 20.

chende Rückzugsmöglichkeiten vorhanden sind, das Drohverhalten signifikant reduziert. Die Erfahrungen aus der Praxis bestätigen diese Ergebnisse. Sowohl bei der Zusammenführung der Freibergerhengste in Avenches¹²⁴ und bei den Noriker Hengsten kommt es nur anfänglich zu rituellem Verhalten, dann kehrt sehr schnell Ruhe in der Gruppe ein.¹²⁵

Ein weiterer Aspekt ist, dass mit zunehmender Gruppengröße auch das Spielverhalten abnimmt. Dies könnte darauf hindeuten, dass in größeren Gruppen weniger Spiel notwendig ist, um soziale Bindungen zu stärken, da die Rangordnung bereits gefestigter ist. Dies unterstreicht die Bedeutung einer artgerechten Umgebung, in der den Tieren genügend Raum für ausweichendes und soziales Verhalten geboten wird. Somit können die Risiken von Rankämpfen und aggressiven Auseinandersetzungen und damit das Verletzungsrisiko durch angemessene Haltungsbedingungen weitgehend minimiert werden.

Bewegung hilft, Stressverhalten bei Pferden zu reduzieren. Bewegung ist zum einen ein natürliches Bedürfnis des Pferdes¹²⁶, zum anderen trägt sie zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens bei¹²⁷. Insbesondere eine angemessene Auslastung durch Training und Beschäftigung durch den Menschen führt zu weniger agonistischen Verhaltensweisen und fördert gleichzeitig die Bewegung im Haltungssystem. Pferde, die häufiger affiliative Verhaltensweisen zeigen, weisen auch eine höhere Bewegungsintensität auf. Dies deutet darauf hin, dass soziale Interaktionen einen positiven Einfluss auf die Bewegungsmotivation der Pferde haben. Die Möglichkeit auf den Austausch von affiliativen Verhaltensweisen fördert das Wohlergehen¹²⁸, da Pferde, die vermehrt affiliative Verhaltensweisen zeigen, weniger Konflikte aufweisen. Ein weiterer Grund, warum ein ausreichendes Platzangebot wichtig ist und die Haltung so zu gestalten, dass soziale Interaktionen gefördert werden.

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ruheverhalten und Bewegung ist für das Wohlbefinden der Pferde von Bedeutung. In der Literatur wird beschrieben, dass das

¹²⁴ vgl. Ahrling (2019).

¹²⁵ vgl. De Oliveira & Aurich (2021), S. 510.

¹²⁶ vgl. Amler (2013), S. 57.

¹²⁷ vgl. Pirkelman et al. (2008), S. 22.

¹²⁸ vgl. Töpfer, Daniela / Wolter, Ricarda / Krüger, Konstanze. Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (Hrsg.)(2014): „Aktuelle Arbeiten zur artgemäßen Tierhaltung“. S. 252.

Ruhe- und Bewegungsverhalten neben anderen Verhaltensweisen zu den angeborenen und triebgesteuerten Verhaltensweisen des Pferdes zählen und eine artgerechte Pferdehaltung diese Verhaltensweisen ermöglicht¹²⁹. Ausreichend Zeit zu Ruhen ermöglicht den Tieren sich zu erholen, was wiederum die Bewegungslust fördern kann. Sowohl aktive als auch passive Erholungsphasen sind für die Gesundheit und das Verhalten der Pferde wichtig.

Es konnte ebenfalls nachgewiesen werden, dass neben der Haltung auch das Training und die Beschäftigung des Pferdes eine signifikante Rolle für das allgemeine Wohlbefinden spielt. Betrachtet man diese Ergebnisse in Verbindung mit den ressourcenbasierten Indikatoren, die mit dem AWIN-Protokoll ermittelt wurden, gibt es in einzelnen Bereichen Verbesserungsbedarf auf den Betrieben, um das Wohlbefinden der Pferde zu verbessern. Der Witterungsschutz ist auf dem Betrieb 1 nicht ausreichend groß bemessen. Allerdings ist es von Vorteil, dass zwei getrennte Unterstände vorhanden sind. So können die rangniedrigeren Tiere ausweichen und haben Zugang.¹³⁰ Vor allem in der Einstreumenge beziehungsweise der Größe der Liegefläche gibt es Verbesserungspotential, diese sollte auf dem Betrieb 1 und 3 größer bemessen sein.

In der Fachliteratur wird betont, dass das Platzangebot einen Einfluss auf die Bewegungsaktivität hat¹³¹. Die Ergebnisse zeigen jedoch keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Haltungsform, dem Platzangebot und der Bewegungsintensität. Einerseits ist festzustellen, dass Pferde in stabilen Gruppen signifikant weniger agonistisches Verhalten zeigen. Andererseits zeigen Pferde bei einer weniger konstanten Gruppenzusammensetzung signifikant mehr Komfortverhalten, was hingegen im Widerspruch zur der Annahme steht, dass Stabilität das Wohlbefinden fördert. Es besteht die Möglichkeit, dass die Ursachen für diese Widersprüche im Versuchsaufbau und dem Management der Betriebe zu finden sind. Wie schon in der Diskussion der Methode beschrieben, weisen die untersuchten Betriebe deutliche Unterschiede in den Haltungsbedingungen und Managementpraktiken auf. Deshalb sind weitere Untersu-

¹²⁹ vgl. Schmidt (2015), S. 14.

¹³⁰ vgl. „Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten“ (2009), S. 34.

¹³¹ vgl. ebd., S. 18.

chungen mit längeren Beobachtungszeiträumen und einer größeren Stichprobe notwendig. Ein weiterer Grund könnte sein, dass die Pferde in Gruppen mit hoher Fluktuation vermehrt Komfortverhalten zeigen, um Stress abzubauen.

Es wurde festgestellt, dass Wallache signifikant mehr Angriffsverhalten zeigen. In der Literatur werden Hengste oft als aggressiver eingeschätzt¹³². Möglicherweise wird das Angriffsverhalten weniger vom Geschlecht, sondern vielmehr von Managementfaktoren und sozialen Faktoren beeinflusst. Die Ergebnisse ergaben, dass die Anzahl der Angriffe steigt, wenn die Pferde Anzeichen von Unzufriedenheit zeigen. Die Zahl der Angriffe kann jedoch durch ausreichend vorhandenen Ressourcen reduziert werden. Außerdem kommen die Pferde mehr zum Ruhen, wenn der Witterungsschutz ausreichend groß bemessen ist.

Die Ergebnisse der Arbeit bestätigen die Aussagen aus der Literatur. Eine konstante und größere Gruppe, ausreichend vorhandene Ressourcen und Platzangebot und eine Auslastung des Pferdes tragen positiv zum Wohlergehen bei. Die Pferde haben die Möglichkeit sich zu meiden und aggressive Verhaltensweisen werden so reduziert¹³³.

In der Literatur wird freiwillige soziale Nähe oft als einziges geeignetes Bindungsverhalten beschrieben, das auf ein positives Wohlergehen hinweist¹³⁴. Die Auswertungen der Nearest Neighbor Analysis ergaben, dass die Pferde sich im Median in einem Abstand von über 10 m zueinander aufhielten. Die NNA-Daten geben in dieser Arbeit keinen Rückschluss auf das Wohlergehen. Durch die Kombination des AWIN-Protokolls, das Indikatoren für das Wohlergehen erfasst, und der Verhaltensbeobachtung können dennoch Aussagen über das Wohlergehen der Hengste und Wallache getroffen werden.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Pferde aller Betriebe in ihrem Verhalten Anzeichen eines positiven Wohlergehens aufweisen. Im Gesamten zeigen die Pferde überwiegend positive Emotionen und Verhaltensweisen, während negative Verhaltensweisen wie Apathie, Verärgerung und Aggressivität sowie Stereotypen nicht beobachtet wurden. In der Literatur wird beschrieben, dass die positiven Emotionen eine

¹³² vgl. Zeitler-Feicht et al. (2024): „Handbuch Pferdeverhalten“. S. 58.

¹³³ vgl. „Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten“ (2009), S. 25.

¹³⁴ vgl. Zeitler-Feicht et al. (2024): „Handbuch Pferdeverhalten“. S. 8.

positive Grundstimmung ergeben, welche sich positiv auf das Wohlergehen auswirkt¹³⁵. Somit deutet diese Tatsache auf ein positives Wohlergehen der Pferde in den jeweiligen Betrieben hin und weist auf ein positives Haltungsumfeld hin. Diese Ergebnisse stimmen mit den Aussagen der Literatur überein. Hier wird beschrieben, dass die Haltung eine positive Grundstimmung ermöglichen muss¹³⁶.

Die Auswertung ergab, dass auf den beobachteten Betrieben 1 bis 3 keine Anzeichen für Unzufriedenheit oder nur moderat angespannte Mimik zu verzeichnen waren. Auf Betrieb 4 waren der Bereich über den Augen und ein gespannter Mund mit ausgeprägter Haut jeweils einmal offensichtlich präsent, was auf ein geringes Stressverhalten der Pferde hindeutet. Wie schon in der Literatur beschrieben, lässt ein genaues Betrachten der Mimik des Pferdes darauf schließen, ob das Pferd Anzeichen auf Unzufriedenheit zeigt¹³⁷. Pferde die Anzeichen auf Unzufriedenheit zeigen, greifen andere Pferde signifikant häufiger an. Hiermit wird nochmal unterstrichen, dass die Anforderungen an den Betriebsleiter hinsichtlich der Kontrolle der Tiere höher sind. Durch eine regelmäßige Kontrolle der Pferde können Anzeichen auf Unzufriedenheit in der Mimik des Pferdes frühzeitig erkannt und die Ursache dafür ausfindig gemacht werden.¹³⁸

Der Großteil der untersuchten Pferde wies keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf, abgesehen von Husten bei zwei Tieren und einer abnormalen Kotkonsistenz bei einem Pferd. Die Fütterung auf den Betrieben ist zufriedenstellend. Die meisten Tiere sind gut ernährt, wobei ein leichtes Übergewicht bei den Pferden zu beobachten ist, insbesondere bei seltener Arbeitsbelastung. Zwei Pferde des zweiten Betriebes sind zu dünn. Dies könnte auf Stresssymptome oder körperliche Probleme, wie beispielsweise Zahnprobleme, hinweisen und bedarf weiterer Untersuchung. Die Wasserqualität war nur bei der Hälfte der Betriebe zufriedenstellend. Auf den anderen Betrieben sollte sie verbessert werden, um Krankheiten vorzubeugen und damit das Wohlergehen der Pferde zu gewährleisten.

Die Testverfahren „Ausweichdistanz“, „Freiwillige Tierannäherung“ und „gezwungene menschliche Annäherung“ ergaben, dass die Pferde generell positiv reagieren oder Vermeidung und keinem Interesse gegenüber dem Menschen zeigen. Dies passt mit

¹³⁵ vgl. Krüger & Marr (2022), S.46.

¹³⁶ vgl. Fürst (2006), S. 257 f.

¹³⁷ vgl. Minero et al. (2015), S. 19.

¹³⁸ vgl. „Richtlinien für Reiten und Fahren, Band 4“ (2019), S. 163.

dem Verhalten der Pferde in der Gruppe zusammen. Trotz des teils aggressivem Verhalten und der Angriffe kam es bei keinem Pferd zu ernsthaften Verletzungen. Es ist jedoch anzumerken, dass der Charakter eines jeden Pferdes individuell ist. Es ist anzunehmen, dass sich die Gruppendynamik bei einem anderen Ergebnis dieser drei Testverfahren ebenfalls unterscheiden könnte. Vergleicht man die Ergebnisse der Gruppenhaltung von Hengsten mit Wallachen mit denen anderen Studien, könnte man zu dem Schluss kommen, dass die Haltung von Hengsten mit Wallachen zu einer ruhigeren Gruppendynamik beitragen könnte, was wiederum das Wohlergehen der Pferde verbessert. Das andere Geschlecht wird signifikant häufiger gemieden, wodurch möglicherweise einige Konflikte im Voraus reduziert werden könnten. In reinen Hengstgruppen könnten deshalb mehr Konflikte auftreten. Laut der Untersuchung zur Haltung von Hengsten in Bayern von Zilow wirke sich die Aufzucht eines Hengstes bis zum dritten Lebensjahr in einer gemischtgeschlechtlichen Gruppe, einer Stutenherde mit Nachwuchs oder einer Hengst-Wallach Gruppe später positiv auf dessen Verhalten aus. Dies sei bei anderen Aufzuchtmethoden weniger der Fall.¹³⁹

Vor alle auf Betrieb 1, aufgrund der Gruppengröße von 24 Pferden, war es zu beobachten, dass sich einzelne Untergruppen bildeten. Jeder Hengst hatte seine Wallache, teilweise gab es auch Wallache, die zwischen den Gruppen wechselten und es gab auch Gruppen mit mehreren Hengsten und Wallachen. Agonistisches Verhalten zwischen den Hengsten ist hauptsächlich aufgetreten, wenn sich ein anderer Hengst der Gruppe eines Hengstes genähert hat. Dies könnte bei reinen Hengstgruppen häufiger vorkommen, muss aber genauer untersucht werden.

Abschließend lässt sich sagen, dass sich das Wohlergehen eines Tieres aus vielen verschiedenen Faktoren zusammensetzt und schwer zu bewerten ist. Obwohl standardisierter Messmethoden, wie das AWIN-Protokoll, zur Verfügung stehen, wird die Bewertung des Wohlergehens subjektiv getroffen. Da die Pferde ihr Empfinden nicht direkt mitteilen können, lässt sich das Wohlergehen nur über indirekte Indikatoren, wie Verhalten, Gesundheitszustand und physiologischen Parametern messen. Zum anderen sorgen verschiedene Einflussfaktoren dafür, dass ein Tier beispielsweise körperlich keine Anzeichen zeigt, dennoch unter sozialem Stress leiden kann. Hinzu kommt, dass Wohlergehen mit vielen verschiedenen Ansätzen bewertet werden kann,

¹³⁹ vgl. Zilow (2015), S. 91

wodurch die Vergleichbarkeit erschwert ist. Dennoch konnte mit den gewählten Messmethoden Aussagen über das Wohlergehen der Pferde getroffen werden.

6. FAZIT

Abschließend lässt sich sagen, dass sich eine artgerechte Gruppenhaltung von Hengsten gemeinsam mit Wallachen bei optimierten Management- und Ressourcenbasierten Faktoren einen signifikanten positiven Einfluss auf das Wohlergehen der Pferde hat. Durch den gezielten Einsatz von Verhaltensbeobachtungen, dem AWIN-Protokoll und GPS-Messungen konnte auf Zusammenhänge zwischen Haltungsbedingungen und tierischem Wohlergehen geschlossen werden. Dennoch wird das Wohlergehen der Pferde von viele Faktoren beeinflusst und lässt sich nicht immer eindeutig messen.

Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass ein artgerechtes Umfeld, welches den Pferden die Befriedigung natürlicher Verhaltensweisen ermöglicht, essenziell für das physische und psychische Wohlergehen ist. Insbesondere eine stabile Gruppenzusammensetzung, ausreichend Fläche zur Bewegung und durchdachte Managementstrategien fördern das natürliche Sozialverhalten, ein harmonisches Miteinander der Tiere und reduzieren auch aggressives und stressbedingtes Verhalten. Des Weiteren führt ein größeres Platzangebot zu weniger Auseinandersetzungen und ist eine präventive Maßnahme gegen Stress. Die Pferde haben mehr Raum für die Befriedigung ihres Bewegungs- und Erkundungsverhaltens und um sich zurück zu ziehen. Dies erhöht wiederum das Wohlbefinden. Zudem haben die Pferde die Möglichkeit zu affiliativen Interaktionen, was ihr Sozialverhalten stärkt, ein Indikator für positives Wohlbefinden ist und die Gruppendynamik sowie das Tierwohl verbessert.

Für die Praxis ergibt sich daraus, dass die Optimierung von Haltungs- und Managementmaßnahmen einen direkten positiven Einfluss auf das Wohlergehen der Pferde hat. Eine optimierte Gruppenhaltung von Hengsten zusammen mit Wallachen führt demnach zu einem positiven Wohlergehen der Pferde. Die Bedürfnisse der Pferde in den Bereichen Körper, Umwelt, Ernährung, Verhalten und Soziales werden auf den meisten Betrieben bereits größtenteils erfüllt¹⁴⁰. Es konnten keine Schmerzen, Leiden

¹⁴⁰ vgl. Appleby & Hughes (1997), S. 1.

oder Schäden der Pferde festgestellt werden und die Haltungssysteme die Befriedigung der artentypischen Bedürfnisse ermöglichen¹⁴¹. In zukünftige Untersuchungen sollten zusätzlich physiologische Parameter berücksichtigt werden, um das komplexe Zusammenspiel zwischen Umwelt, Management und weiteren Einflussfaktoren zu verstehen.

¹⁴¹ vgl. Mondon / Thöne-Reineke / Merle (2017), S. 2.

7. ZUSAMMENFASSUNG

Die Pferdehaltung entwickelt sich ständig weiter. In der heutigen Zeit hat das Thema Tierwohl einen hohen Stellenwert eingenommen. Es hat einen Wandel von der Ständerhaltung der Pferde hin zu einer artgerechteren Gruppenhaltung stattgefunden. Wallache und Stuten werden immer häufiger in Gruppen gehalten. Es besteht jedoch die weit verbreitete Annahme, dass Hengste ein erhöhtes Aggressionspotenzial aufweisen. Dies kann zu potenziell gefährlichen Kämpfen bei der gemeinsamen Haltung mit anderen Pferden führen. Aus diesem Grund werden Hengste bis zum Alter von zwei Jahren gemeinsam in der Aufzuchtgruppe aufgezogen, dann aber separiert. Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die Durchführbarkeit einer Gruppenhaltung von mehreren Hengsten gemeinsam mit Wallachen zu ermitteln. Dabei liegt der Fokus auf dem Wohlergehen der Pferde. Als Wohlergehen wird der Zustand des Wohlbefindens, der durch die Befriedigung der körperlichen, umweltbedingten, ernährungsbedingten, verhaltensbedingten und sozialen Bedürfnisse des Tieres erreicht wird, bezeichnet¹⁴². Dafür wurden tierbezogene Faktoren, Verhaltensindikatoren und der Gesundheitszustand der Pferde erfasst, Bewegungsdaten wurden gesammelt und die Umgebungsbedingungen analysiert. Es wurden von Juli bis September 2024 auf vier verschiedenen Betrieben in ganz Deutschland mittels der empirischen Beobachtung, dem AWIN-Protokoll und GPS-Messungen Daten erhoben. Die Datenerhebung wurde an insgesamt 18 Hengsten und 17 Wallachen im Alter von 1 bis 19 Jahren durchgeführt. Auf allen vier Betrieben wurde jeweils an drei Tagen für je acht Stunden Beobachtungen durchgeführt. Auf dem ersten Betrieb wurden die GPS-Tracker an jeweils zwei willkürlich ausgewählten Hengsten und Wallachen angebracht. Auf den anderen Betrieben hatten alle Pferde einen GPS-Tracker um den Hals. Das AWIN-Protokoll wurde für alle GPS-tragenden Tiere ausgefüllt.

Die statistischen Auswertungen belegen, dass Faktoren wie die Gruppenkonstanz, Gruppengröße, verfügbare Fläche und Ressourcen das Verhalten der Tiere signifikant beeinflussen. Größere Gruppen, stabilere soziale Beziehungen und ausreichend Platz verringern Dominanz- und Drohverhalten. Dadurch kann das Wohlergehen der Pferde gesteigert werden. Eine stabile Gruppenzusammensetzung führt zu einer Reduktion

¹⁴² vgl. Appleby & Hughes (1997), S. 1.

agonistischer Verhaltensweisen. Der verfügbare Raum sollte einen Rückzug ermöglichen, was wiederum das Drohverhalten signifikant reduziert. Die artgerechte Haltung mit Möglichkeit auf soziale Interaktionen fördert die Bewegungsmotivation der Pferde und ermöglicht den Austausch affiliativer Verhaltensweisen, was das Wohlergehen fördert und die Anzahl der Konflikte reduziert. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ruhephase und Bewegung ist wichtig für das Wohlergehen der Pferde. Im Management ist das Training und die Bewegung durch den Menschen ein wichtiger Punkt. Mehr Training fördert zusätzlich die Bewegungsaktivität im Haltungssystem.

Eine konstante und größere Gruppe, ausreichend vorhandene Ressourcen und Platzangebot und eine Auslastung des Pferdes tragen positiv zum Wohlergehen bei. Ein genaues betrachten der Mimik des Pferdes lässt darauf schließen, ob das Pferd Anzeichen auf Unzufriedenheit zeigt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse der Arbeit mit den theoretischen Ansätzen der wissenschaftlichen Literatur übereinstimmen. Es konnte jedoch nicht belegt werden, dass Hengste sich aggressiver verhalten als Wallache. Das Angriffsverhalten scheint demgegenüber mehr von Haltungs- und Managementfaktoren beeinflusst zu werden, als vom Geschlecht. Bei allen Betrieben konnte nach den Auswertungen keine gravierenden Mängel im Wohlergehen der Pferde festgestellt werden. Die Bedürfnisse der Tiere in den Bereichen Körper, Umwelt, Ernährung, Verhalten und Soziales hinsichtlich des Wohlergehens werden auf den meisten Betrieben bereits größtenteils erfüllt.

8. LITERATURVERZEICHNIS

Ahrling, Kirsten (2019): „Pferdehaltung: Pferd ist Pferd“. PM Forum digital, <https://www.pm-forum-digital.de/project/pferdehaltung-pferd-ist-pferd-04-2019/> (Zugriff 29.11.2024).

Amler, Ulrike (2013): „Pferdehaltung artgerecht und gesund.“ Kosmos Verlag, Stuttgart.

Appleby, Michael C. & Hughes, Barry O. (1997): „Animal Welfare“. CAB International, Wallingford.

Aurich, Christine / Gerlach, Tanja / Aurich, J.E. (1998): „Regulation und Diagnostik von Fortpflanzungsfunktionen beim Hengst“. Pferdeheilkunde 14. <https://pferdeheilkunde.de/files/19980306.pdf> (Zugriff 15.12.2024).

BEMELV- Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (2009): „Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten“. Referat Tierschutz, Bonn.

Broom, D.M. & Johnson, K.G. (1993): „Stress and Animal Welfare“. Chapman and Hall, London.

Broom, Donald (2022): „Broom and Fraser's Domestic Animal Behaviour and Welfare“. 6. Auflage, CAB International, Wallingford.

Bundesministerium der Justiz (1972): „Tierschutzgesetz § 1“. <https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html> (Zugriff 13.11.2024).

Czycholl, Irena / Büttner, Kathrin / Klingbeil, Philipp / Krieter, Joachim (2018): „An Indication of Reliability of the Two-Level Approach of the AWIN Welfare Assessment Protocol for Horses“. *Animals : An Open Access Journal from MDPI* 8, Nr. 1, Kiel, <https://doi.org/10.3390/ani8010007> (Zugriff 10.01.2025).

De Oliveira, Rodrigo Arruda & Aurich, Christine (2021): „Aspects of Breeding Stallion Management with Specific Focus on Animal Welfare“. *Journal of Equine Veterinary Science* 107, 103773. <https://doi.org/10.1016/j.jevs.2021.103773> (Zugriff 05.12.2024).

Dierendonck, Machteld van & Debby Goodwin (2005): „Social Contact in Horses: Implications for Human-Horse Interactions“. *Animals in Philosophy and Science* 4, S. 65-81.

Dr. Dohms-Warnecke, Theresa / Dr. Düe, Michael / Prof. Dr. Hertsch, Bodo (2019): „Richtlinien für Reiten und Fahren Band 4 - Grundwissen zur Haltung, Fütterung, Gesundheit und Zucht“. 19. Auflage, FN Verlag der Deutschen Reiterlichen Vereinigung GmbH, Warendorf.

Dr. Fürst, Anton / Knubben, Johannes / Kurtz, Andreas / Auer, Jörg / Stauffacher, Markus (2006): „Pferde in Gruppenhaltung: Eine Betrachtung aus tierärztlicher Sicht unter besonderer Berücksichtigung des Verletzungsrisikos“. Zurich Open Repository and Archive, Universität Zürich, https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/61508/1/Fuerst_et_al_Pferde_in_Gruppenhaltung.pdf (Zugriff 15.11.2024).

EFSA (Hrsg.) (2023): „Tierschutz“. <https://www.efsa.europa.eu/de/topics/topic/animal-welfare> (Zugriff 06.01.2025).

Gehlen, Heidrun / Krumbach, Katrin / Thöne-Reineke, Christa (2021): „Keeping Stallions in Groups—Species-Appropriate or Relevant to Animal Welfare?“. *Animals: An Open Access Journal from MDPI* 11, <https://doi.org/10.3390/ani11051317> (Zugriff 17.02.2025).

Gmel, Annika Imogen / Zollinger, Anja / Wyss, Christa / Bachmann, Iris / Briefer Freymont, Sabrina (2022): „Social Box: Influence of a New Housing System on the Social Interactions of Stallions When Driven in Pairs“. *Animals: An Open Access Journal from MDPI* 12, <https://doi.org/10.3390/ani12091077> (Zugriff 24.02.2025).

Groß, Jürgen (2010): „Grundlegende Statistik mit R“. 1. Auflage, Springer Verlag, Wiesbaden.

„Gruppenhaltung von Hengsten auf der Weide“. Agroscope. <https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/nutztiere/pferde/haras-forschung-sng/haras-forschung-gruppenhaltung-hengste-weide1.html> (Zugriff 15.10.2024).

Lesimple, Clémence (2020): „Indicators of Horse Welfare: State-of-the-Art“. *Animals* 10, Nr. 2: 294. Paimont, <https://doi.org/10.3390/ani10020294> (Zugriff 12.11.2024).

Minero, Michaela / Dalla Costa, Emanuela / Dai, Francesca / Lebelt, Dirk / Scholz, Philipp (2015): „AWIN Welfare Assessment Protocol for Horses“. Università degli Studi di Milano. <https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/269097/384836/AWINProtocolHorses.pdf>. (Zugriff 14.11. 2024).

Mondon, Maiken / Thöne-Reineke, Christa / Merle, Roswitha (2017): „Tierwohl und Wohlbefinden“. *Berliner und Münchner Tierärztliche Wochenschrift*, Berlin, <https://doi.org/10.2376/0005-9366-16080> (Zugriff 20.10.2024).

Neumann-Cosel von, Isabelle (2014): „Basispass Pferdekunde - Basiswissen für jeden Pferdefreund". 12. Auflage, FN Verlag der Deutschen Reiterlichen Vereinigung GmbH, Warendorf.

Pirkelmann, Heinrich / Ahlswede, Lutz / Zeitler-Feicht, Margrit H. (2008): „Pferdehaltung". 3. Auflage, Ulmer Verlag, Stuttgart (Hohenheim).

Prof. Dr. Krüger, Konstanze & Dr. Marr, Isabell (2022): „Forschung trifft Pferd". 1. Auflage, Kosmos Verlag, Stuttgart.

Schmidt, Romo (2015): „Pferde artgerecht halten". 1. Auflage, Müller Rüschnikon.

Schneider, Stefan & Birk, Steffi (2012): „Hengste - Artgerechte Haltung, sicherer Umgang". Cadmos Verlag, Zwickau.

Schulz, Ann Christin (2024): „Wissenschaftliche Beobachtung“. In Potenziale der Digitalisierung für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung : Eine anwendungsbezogene Praxisforschung im Alltag“. 89–106. Springer Fachmedien, Wiesbaden, https://doi.org/10.1007/978-3-658-46010-5_4 (Zugriff 20.11.2024).

Schwarzer, A. / Zeitler-Feicht, Margrit H. / Franzky, A. / Arnhard, S. / Baumgartner, M. (2024): „Pferdehaltung auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand: Positionspapier der TVT zu den ‚Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten‘ des BMEL“. Vetline, <https://www.vetline.de/pferdehaltung-auf-dem-neuesten-wissenschaftlichen-stand-positions-papier-der-tvt-zu-den-leitlinien>, (Zugriff 29.11.2024).

Steiner, Nadine / Hackbarth, Hansjoachim / Bohnet, Willa (2017): „Untersuchung zur Hengsthaltung in Niedersachsen: eine Erhebung aus dem Jahr 2012". 1. Auflage. Tierärztliche Hochschule Hannover.

Zeitler-Feicht, Margrit H. (2024): „Handbuch Pferdeverhalten-Natürliches Verhalten, artgemäße Haltung, pferdegerechter Umgang, Problemverhalten". 4. Auflage, Ulmer Verlag, Stuttgart.

Zeitler-Feicht, Margit H. / Hartmann, Elke / Erhard, Michael H. / Baumgartner, Miriam (2024): „Which Affiliative Behaviour Can Be Used as a Valid, Reliable and Feasible Indicator of Positive Welfare in Horse Husbandry?". Applied Animal Behaviour Science 273: 106236. <https://doi.org/10.1016/j.applanim.2024.106236> (Zugriff 13.11.2024).

Zilow, Vera Katrin (2015): „Untersuchungen zur Haltung von Hengsten (Equus ferus caballus) in Bayern“. München.

9. ANHANG

Beispielhaftes AWIN-Protokoll

Anhang B - Beurteilungsbogen der zweiten Stufe des Wohlergehens

Datum:	13.09.2024
Gutachter:	Sarah Handel
Betrieb:	4
Nummer des Pferdes:	34

Beurteilungsbogen für ein Pferd

Geschlecht	Hengst
Alter	7
Nutzungsrichtung	Dressur, Gelände

Pferdgrimassen- Scala	Nicht präsent	Moderat präsent	Offensichtlich präsent	NA
Ohren angelegt	X			
Orbitale Straffung	X			
Spannung über dem Augenbereich		X		
Ausgeprägte verkrampfte Kaumuskulatur	X			
Mund gespannt und ausgeprägte Haut	X			
Angespannte Nüstern und abgeflachtes Profil	X			

Husten		Husten
	X	Kein Husten
		NA

Stereotypien		Beobachten von Stereotypien
	X	Kein Beobachten von Stereotypien
		NA

Ausweichdistanz	X	Vermeidungsverhalten
		Kein Ausweichen
		NA

Freiwilliger Tierannäherungstest		Negative Signale
		Kein Interesse
	X	Positive Signale
		NA

Erzwungener menschlicher Annäherungstest		Negative Signale
		Vermeidung
	X	Positive Signale
		NA

Qualitative Verhaltensbewertung

Aggressiv	kein Aggressives Verhalten
Alarmiert	nein
Verärgert	keine Anzeichen von Verärgerung
Apathisch	nein, zeigt Emotionen und Interesse
ungezwungen	ist ruhig und ungezwungen
Neugierig	nährt sich der Person, Ohren gespitzt
Freundlich	ja
Ängstlich	selbstbewusst, keine Angst
Glücklich	lebendig, zufrieden

Kontaktaufnahme	aktive Kontaktaufnahme
Entspannt	ja, ruhig
Aufdringlich	lässt dem Menschen seinen Raum, aber Untersucht mit Maul und knabbert
Unruhig	nein, ruht

		Score 1
		Score 2
Body Condition Score		Score 3
	X	Score 4
		Score 5
		NA

Zustand des Haarkleides	X	Gesund
		Nicht gesund
		NA

Abnormale Atmung		Präsent
	X	Nicht präsent
		NA

Nasenausfluss		Präsent
	X	Nicht präsent
		NA

Augenausfluss		Präsent
	X	Nicht präsent
		NA

Ausfluss aus dem Penis		Präsent
	X	Nicht präsent
		NA

Vorfall		Präsent
	X	Nicht präsent
		NA

Konsistenz des Kotes		Abnormal
	X	Normal
		NA

Lahmheit		Nicht geh fähig
		Lahm
	X	Nicht Lahm
		NA

Anzeichen einer Vernachlässigung der Hufe		Präsent
	X	Nicht präsent
		NA

Hautveränderungen

	Maul	Kopf	Hals	Schulter	Mittelhand	Hinterhand	Bein	Hufe
Kreisrunder Haarausfall								
Hautläsion					1			
Tiefe Wunden								
geschwollen		viele Stiche			1			

Eimer Test		
	X	NA

Ressourcenbasierte Indikatoren

Soziale Interaktion	X	Möglichkeit sich zu beknabbern
	X	Möglichkeit andere Pferde zu beschnuppern
	X	Sichtkontakt kein Sicht- und physischer Kontakt
Abmessungen des Unterstandes	X	nicht zufriedenstellend zufriedenstellend NA
	X	kein Einstreu unzureichend ausreichend/Gummimatte NA
	X	dreckig sauber NA
Wasserverfügbarkeit – Art	X	keine Wasserstelle Trog automatische Tränke NA
	X	funktioniert nicht funktioniert NA
	X	dreckig teilweise dreckig sauber NA

Management basierte Indikatoren

Aufgabe

Häufigkeit des Arbeitens (Spazieren gehen, geritten werden, longieren und an der Hand grasen, freie Bewegung, Arena, Paddock oder Weide):

- täglich
- wöchentlich (einmal bis viermal in der Woche)
- manchmal (weniger als einmal in der Woche)

Arbeit am Tag in Stunden: 1h

Beobachtungsprotokoll

Beobachtungsprotokoll

Datum:

Ort:

Betrieb:

Allgemeine Informationen:

- Anzahl der Hengste in der Gruppe:
- Anzahl der Wallache in der Gruppe:
- Rassen der Hengste:
- Rasse der Wallache:
- Alter der Hengste:
- Alter der Wallache:
- Haltungform:
- Größe des Auslaufs:
- Größe Liegebereich:
- Futterangebot:
- Trinkmöglichkeiten:
- Stuten in der Nähe:
Leistung (Deckhengst, Reithengst, nichts, ...):
- Wie lang stehen die Pferde schon so in der Gruppe:

Umgebungsbedingungen:

- Temperatur:
- Wetterbedingungen:

Sonstiges/Auffälligkeiten: